

Logopädiezimmer

Empfehlungen für die Gestaltung von Therapieräumen

Bachelorarbeit

Eingereicht von Selina Lara Zwahlen

Begleitung: Prof. Dr. Jürg Blickenstorfer

17. Februar 2013

Abstract:

Die folgende Arbeit ist eine Rechercharbeit zum Thema Raumgestaltung und wie sich Erkenntnisse daraus auf Logopädiezimmer übertragen lassen. Ziel ist es, erklären zu können, wie ein möglichst optimaler Therapieraum auszusehen hat. Dabei werden verschiedene Fachbereiche berücksichtigt. Ich habe mich mittels Literaturrecherche in das Thema vertieft und die Erkenntnis gewonnen, dass ein Logopädiezimmer möglichst gross und der Grundriss im Verhältnis des goldenen Schnittes zu wählen ist. Zudem empfehle ich, den Therapieraum in fünf Bereiche zu unterteilen: Den Administrationsbereich, den Arbeitstisch, den Bodenbereich, die Werkstatt und die Aufbewahrung. Weiter mache ich Aussagen über die stoffliche Beschaffenheit der Einrichtungsgegenstände, die Farb- und Lichtgestaltung des Raumes und lege zum Schluss der Arbeit eine mögliche Verbindung der verschiedenen Bereiche in einem Grundriss vor.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Vorverständnis	5
1.2	Forschungsfrage	6
1.3	Vorgehen	6
1.4	Thematische Eingrenzung	7
2	Heutige Logopädiezimmer	8
3	Faktoren der Raumgestaltung	10
3.1	Normen und Rechtliches	11
3.2	Ort im Schulhaus	11
3.3	Teilbereiche der Architekturpsychologie	13
3.3.1	Wahrnehmung und optische Täuschung	13
3.3.2	Raumsymbolik	17
3.3.3	Der persönliche Raum	17
3.3.4	Aneignung von Raum	18
3.3.5	Exkurs: Der Greifraum	20
3.3.6	Farbe und Licht	21
4	Gestaltung der Teilbereiche des Logopädiezimmers	28
4.1	Administrationsbereich	28
4.2	Arbeitstisch	29
4.3	Bodenbereich	30
4.4	Werkstatt	31
4.5	Aufbewahrung	33
4.6	Zusammenführen der Bereiche	34
5	Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick	36
5.1	Beantwortung der Fragestellung	36
5.2	Reflexion	38

5.3	Ausblick.....	38
5.4	Schlusswort.....	39
6	Abbildungsverzeichnis.....	40
7	Tabellenverzeichnis.....	41
8	Literaturverzeichnis.....	42
9	Anhang	44

1 Einleitung

1.1 Vorverständnis

Während dem Studium habe ich viele Logopädiezimmer gesehen. Einige in Praktika oder bei Hospitationen, andere konnte ich während den Vorlesungen auf zahlreichen Videos manchmal ganz sehen, manchmal nur ausschnittsweise. Viele Räume gefielen mir sehr, andere wirkten überfüllt oder sehr kahl. Häufig jedoch blieb ein leiser Eindruck des Zufälligen.

Praktisch alle Logopädinnen (aus Gründen der Lesbarkeit wird die weibliche Bezeichnung verwendet. Die Minderheit der männlichen Kollegen ist selbstverständlich mit einbezogen.) mit denen ich mich während meiner Ausbildung unterhalten habe, beklagten sich bezüglich ihrem Zimmer über zu wenig Platz oder darüber, dass der Raum nicht optimal für die Logopädie sei. So waren es mal zu wenig Aufbewahrungsmöglichkeiten und Stauraum, mal ein völlig unpassendes Waschbecken oder zu wenig Möbel und Platz, um gewisse Therapiekonzepte konsequent umsetzen zu können. Viele Logopädinnen fühlen sich daher verständlicherweise nicht sehr wohl in ihrem Therapieraum. Man fühlt sich beengt, hat das Gefühl, man könne seine Arbeit nicht richtig ausführen, oder die Kinder sind vom überreichen Angebot im Zimmer so angeregt, dass sie sich nicht mehr auf die eigentlichen therapeutischen Angebote konzentrieren können. All dies nur weil das Setting nicht optimal gegeben ist.

Logopädie wird immer aktueller. Die Klientel wächst zusehends. Einerseits dadurch, dass es immer mehr Kinder gibt, welche teils extreme Frühgeburten (Geburt ab der 22. Schwangerschaftswoche) überleben (vgl. Bundesamt für Statistik, 2013b), andererseits werden die Menschen immer älter (vgl. Bundesamt für Statistik, 2013a). Es ist erwiesen, dass bei Kindern, welche als Frühgeburt zur Welt kamen, häufig eine Lese-Rechtschreib-Schwäche als Spätfolge diagnostiziert wird (vgl. Wikipedia, 2013a).

Logopädie soll immer effizienter werden. Längst gibt es zahlreiche Studien über die verschiedensten Therapiemethoden und deren Effizienz. Bei der Frage nach dem Setting in der Logopädie, wird darüber vor allem in Bezug auf Einzel- versus Gruppentherapie diskutiert. Darüber wie ein Logopädiezimmer eingerichtet und gestaltet werden soll, findet sich nur sehr wenig Literatur. Diese Fakten sind für mich Grund genug, mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit auf die Suche nach einem möglichst optimalen Logopädiezimmer zu machen. Das Zimmer sollte eine Logopädin beim Therapieren unterstützen und nicht ein zusätzliches Hindernis darstellen.

Das Verfassen dieser Arbeit hat mich zu einem tiefen und grundlegenden Nachdenken über Logopädie und Raumgestaltung in deren Kontext veranlasst. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, meine Gedanken dazu genauer auszuführen und ein differenziertes Berufsbild der Logopädie zu erstellen. Dem interessierten Leser seien daher einige Werke empfohlen, in welchen dies genauer nachgelesen werden kann.

Eine zusammengefasste Übersicht findet man in der Broschüre des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes DLV: *Berufsbild Logopädie*.

Eine umfangreichere Übersicht bekommt man mit dem Buch *Logopädie. Was ist das?* von T. Brauer und J. Tesak. Dabei ist zu beachten, dass dieses Buch aus Deutschland stammt und daher einige Unterschiede zum Berufsbild in der Schweiz auftreten können.

Ein sehr genaues Bild von Logopädie kann man sich mit dem Buch *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie* von M. Grohnfeldt machen. Auch dieses Werk stammt aus Deutschland.

1.2 Forschungsfrage

Aus diesen Vorüberlegungen entscheide ich mich für die folgende Fragestellung:

Wie sollte ein Logopädiezimmer gestaltet werden, damit Kinder und Therapeutin sich darin wohl fühlen und möglichst optimal arbeiten können?

Folgende Definition von optimal (bzw. Optimum) soll für diese Arbeit gelten: „Unter Optimum versteht man das best erreichbare Resultat im Sinne eines Kompromisses zwischen verschiedenen Parametern oder Eigenschaften unter dem Aspekt einer Anwendung, einer Nutzung oder eines Zieles“ (Wikipedia, 2013b).

1.3 Vorgehen

Für ein Vorhaben wie das meine bieten sich verschiedene Ansatzpunkte an. Der Schulhausbau an sich, Lernpsychologie, Raumgestaltung in Krankenhäusern oder in Büros und natürlich die Architekturpsychologie.

In einer ersten Näherung kann Architekturpsychologie, ähnlich wie andere Fachdisziplinen der Psychologie, als Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen in gebauten Umwelten definiert werden. Ziel ist es, menschliches Erleben und Verhalten in diesem Kontext zu beschreiben, zu erklären, vorherzusagen und zu verändern. (Richter, 2009, S. 21)

Mein Begleiter für diese Arbeit gab mir zu Beginn der Recherche den Buchtipp *Die Küche zum Kochen* von Otl Aicher. Aichers Vorhaben in diesem Buch ist die Küche von Grund auf neu zu überdenken und wenn nötig, Vorschläge für Umgestaltungen zu machen. Dabei hat „der Autor sich ausbedungen, alles in Frage stellen zu dürfen...“ (Aicher, 2010, S. 4). Ich habe dieses Buch in Hinblick auf meine Fragestellung gelesen und viele Denkanstösse und Inspirationen erhalten. Parallel dazu habe ich mich mit Büchern zum Thema Schulhausbau und Architekturpsychologie befasst, um mir einen groben Überblick über das Thema Räume und Raumgestaltung zu verschaffen. So habe ich das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet.

Inspiziert vom Buch *Die Küche zum Kochen* habe ich das Logopädiezimmer in verschiedene Teilbereiche unterteilt und diese einzeln betrachtet, um zu erkennen, was man darin macht und wie man dies möglichst optimal gestalten könnte. In einem weiteren Schritt suchte ich nach dem Zusammenspiel dieser Bereiche. Hierbei möchte ich nochmals betonen, dass ich nachfolgende Aussagen zwar unter Berücksichtigung von Fachliteratur, jedoch als angehende Logopädin und nicht als Architektin mache.

Zusätzlich habe ich viele Gespräche mit Logopädinnen über ihre Zimmer geführt. An dieser Stelle möchte ich vor allem Ursula Bänninger danken, welche sich besonders viel Zeit für meine Fragen genommen hat und mich in vielerlei Hinsicht inspiriert hat.

1.4 Thematische Eingrenzung

Schon zu Beginn meiner Arbeit merkte ich, dass ich ein riesiges Gebiet betreten hatte. Natürlich ist klar, dass die einzelnen theoretischen Elemente nicht erschöpfend bearbeiten werden können. Daher habe ich mich auf einige Bereiche der Raumgestaltung beschränkt und auch diese wiederum nur soweit behandelt, wie es der Rahmen dieser Arbeit zulies.

Daher möchte ich einige Einschränkungen für meine Arbeit erklären. Ich habe schon einige Praktika mit Kindern machen können, und mir gefällt dieses Arbeitsfeld sehr gut. Darum plane ich meinen Berufseinstieg in diesem Bereich zu machen. Darüber hinaus fand ich auch die Literatur zum Schulhausbau relativ weit gefächert vor. Dazu kommt, dass die Arbeit an Schulen sicherlich ein sehr grosser Zweig der Logopädie in der Schweiz darstellt.

Aus diesen Gründen mache ich für meine Arbeit folgende Einschränkungen:

- Logopädie an Schulen für Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse
- In der Schweiz
- Im Kanton Zürich
- Beim Erleben von Raum, berücksichtige ich vor allem die visuelle Wahrnehmung

2 Heutige Logopädiezimmer

Um etwas zu verändern und zu optimieren, sollte man sich über den Ist-Zustand bewusst werden. An dieser Stelle werden typische Logopädiezimmer beschrieben, wie ich sie während meiner Ausbildung kennen gelernt habe.

Ein Logopädiezimmer befindet sich oft zuoberst, im Keller oder ganz ausserhalb des Schulhauses. Der üblicherweise rechteckige Raum ist je nachdem zwischen 16 und 25 m² gross und hat meist ein bis zwei grosse Fenster. Dadurch wirken viele Zimmer hell. Für die künstliche Beleuchtung habe ich oft kaltes Neonlicht erlebt. In einem Logopädiezimmer befindet sich normalerweise der Büroarbeitsplatz der Therapeutin, ein Tisch an dem sie mit den Kindern arbeitet, etwas freie Bodenfläche, sowie viele Gestelle und Kästen für die Aufbewahrung. Um die Möbel herum finden sich zahlreiche Spielsachen, wie ein Verkaufsladen oder ein Kasperletheater, Reifen, eine Puppenstube oder ein Bauernhof und Kisten mit Dingen, welche in den Aufbewahrungsmöbeln keinen Platz gefunden haben.

Bei kleinen Zimmern fällt der Büroarbeitsplatz der Logopädin mit dem Arbeitstisch, an dem sie mit den Kindern arbeitet, zusammen. Manchmal verfügt sie zusätzlich über einen sehr niedrigen Tisch, an welchem die Therapeutin mit den kleinsten Kindern sitzen kann. Daran stehen folglich entsprechend kleine, niedrige Stühle. Viele Logopädinnen klagen daher über Rückenprobleme, welche auf nicht geeignete Sitzelemente im Logopädiezimmer zurückzuführen sind. Auf dem Arbeitstisch findet sich üblicherweise eine grössere Auswahl an verschiedenen Stiften, Scheren, Klebstoff, sowie weitere häufig gebrauchte Utensilien.

In einem Logopädiezimmer findet man meist ein (über)reiches Angebot an Spielsachen und Dekorationselementen, welche oft saisonal verändert werden (beispielsweise ein Adventskalender und eine Kerze im Advent oder Schmetterlinge aus diversen Materialien im Frühling).

Die häufig weiss gestrichenen Wände sind mit Postern, Kalendern, Zeichnungen, sowie organisatorischen Dokumenten wie Stundenplänen oder Telefonlisten gestaltet. Die Böden sind sehr verschieden. In älteren Schulhäusern ist oft Teppichboden verlegt, wogegen in modernen Bauten häufig glatte Böden (beispielsweise Linoleum) zu finden sind.

Da in Therapiezimmern normalerweise offene Gestelle stehen, ist das reiche Angebot an Spielsachen, Spielen, Büchern, Bastelmaterialien, etc. gut sichtbar. Ebenfalls häufig sieht man Wandschränke. Da diese meist bis zu Decke reichen und sehr tiefe Regalböden haben, sind sie unübersichtlich und wirken beengend bis bedrohlich.

Die Möbel sind gängigerweise aus Holz in verschiedenen Qualitäten gefertigt. Oft sind die Tischflächen glatt versiegelt, sodass die Therapeutin und die Kinder bei Sonneneinfall geblendet werden.

Ein kleines Waschbecken ohne Abtropffläche ist in fast jedem Logopädieraum zu finden.

Viele Logopädinnen beklagen sich darüber, dass sie am Rande des Schulhauses platziert sind. Da sie oft Kinder aus der Klasse abholen, verlieren sie entweder die Pause, welche sie zum Durchatmen und Umräumen, sowie zum Vorbereiten des Zimmers bräuchten, oder sie müssen einen Teil der Therapiestunde opfern. Da einige Kinder auch wieder zurück begleitet werden, nimmt dies wiederum Zeit weg.

Abschliessend sei erwähnt, dass jede Logopädin anders arbeitet und daher auch ihre bevorzugten Materialien verwendet. Die Einrichtung eines Zimmers schwankt – je nach verfügbarem Budget der Schule – stark. Auch, ob eine Logopädin in einem bereits gut ausgestatteten Zimmer oder einem, bis auf die Möbel, leeren Raum ihre Stelle antritt, hat einen grossen Einfluss auf die Zimmergestaltung.

3 Faktoren der Raumgestaltung

Unsere Umwelt beeinflusst uns, dieser Wirkung kann man sich nicht entziehen. Dessen sollten wir uns bewusst sein und daher vor allem unsere gebaute Umwelt bedacht gestalten (vgl. Richter & Schulze, 2009, S. 55).

Richter und Schulze verweisen auf eine Studie des Sozialpsychologen Fritz Strack und Sabine Stepper. Diese konnten zeigen, dass die Körperhaltung eines Menschen, initiiert durch die Möblierung, Einfluss auf die Bewertung des eigenen Handelns hat. So veränderten Strack und Stepper die Tischhöhe und liessen die einen Untersuchungsteilnehmer etwas in gebückter, die anderen etwas in aufrechter Haltung schreiben. Die Personen, welche während der Aufgabe aufrecht gesessen hatten, waren danach eindeutig stolzer auf ihr Ergebnis als die Teilnehmer, welche in gebückter Haltung gearbeitet hatten (ebd.). Dies macht klar, dass bereits kleine Details bei der Gestaltung unserer Umwelt einen grossen Einfluss auf uns haben können.

Richter und Schulze zeigen eine Untersuchung des Landschaftspsychologen Dr. Roger Ulrich auf, welcher die Genesung von Patienten untersuchte und wie diese mit einem Ausblick aus den jeweiligen Krankenzimmern zusammenhängen könnte. Ulrich konnte zeigen, dass Patienten, welche nach einer Operation Aussicht auf eine parkähnliche Landschaft hatten, schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten, als diejenigen, deren Ausblick lediglich eine Hauswand war (vgl. Richter & Schulze, 2009, S. 56).

Weitere empirische Belege für den Einfluss den die Umwelt auf uns ausübt, lieferten die Forscher Watson & Burlingame. Sie konnten nachweisen, „dass die blossе Anwesenheit von Blumen in einem Krankenzimmer die Patienten in einen positiven psychischen Zustand versetzen und deren Genesung verbessern kann“ (Richter & Schulze, 2009, S. 57).

Im Bereich der Arbeitswelt stellte das norwegische Institut für Pflanzen- und Umweltforschung Untersuchungen an und legte Zahlen vor, welche den signifikanten Einfluss von Pflanzen auf den Menschen belegen. Sind Pflanzen in einem Büro vorhanden, gehen beispielsweise Kopfschmerzen um 45 Prozent, Müdigkeit um 30 Prozent und Husten um 38 Prozent zurück (ebd.).

Diese Untersuchungen verdeutlichen, dass bereits geringfügige Veränderungen in unserer Umwelt einen positiven oder auch negativen Einfluss auf uns haben können. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, Räume, in denen man sich über längere Zeit hinweg aufhält, wie beispielsweise dem Arbeitsplatz, überlegt und reflektiert zu gestalten.

Diese Auffassung teilt auch die Forscherin Prof. Dr. Esther M. Sternberg in ihrem Buch *Heilende Räume*:

Erst vor relativ kurzer Zeit haben wir angefangen, unsere Landschaft mit anderen Farben zu füllen, welche in urbanen Umgebungen das Grün weitgehend verdrängen: spiegelndes Glas und blaugrauer Stahl, rote Ziegel und grauer Beton, schwarzer Asphalt, hellgrau gepflasterte Bürgersteige und gelbe oder weisse Markierungen. Vielleicht ist die Farbe Grün der Grundmodus für unser Gehirn. Grün war der Hintergrund, vor dem wir in ferner Urzeit gestillt wurden, der Hintergrund, der uns vermittelte,

dass wir sicher und geborgen sind, der Hintergrund, der uns vor dem dunkler werdenden Himmel in den Schlaf beruhigt hat. Könnte dies der (Hinter-)Grund sein, warum wir Grün so entspannend finden? Könnte dies sein, warum Patienten mit der Möglichkeit, grüne Bäume zu betrachten, rascher genesen als solche, denen sich nur der Anblick einer Ziegelmauer bietet? (Sternberg, 2011, S. 49)

So ergibt sich laut Sternberg, dass es einen Zusammenhang zwischen unserer räumlichen Wahrnehmung (hier in Bezug auf Farben) und unserem natürlichen Ursprung als Teil der Natur gibt. Wenn man diese Erkenntnisse bei der Raumgestaltung berücksichtigt, könnten Patienten schneller genesen wenn sie sich wohl fühlen.

Die aufgezeigten Untersuchungen von unterschiedlichen Forschern verdeutlichen, dass die Umweltfaktoren wie die Einrichtung eines Zimmers, Landschaftsarchitektonische Gegebenheiten, Pflanzen in Innenräumen, sowie die farbliche Gestaltung unsere Umwelt einen grossen Einfluss auf die Zufriedenheit und das Wohlbefinden von Menschen haben.

3.1 Normen und Rechtliches

Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband gibt in einer Broschüre (siehe Anhang) lediglich Empfehlungen zur Infrastruktur eines Therapiezimmers (vgl. DLV, 2009). Darin werden stoffliche Beschaffenheit oder Farbe des Interieurs nicht thematisiert.

Es gibt keine rechtlichen Grundlagen zum Bauen oder Gestalten eines Logopädiezimmers. Laut Auskunft der Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt es darüber hinaus keine rechtlichen Vorgaben für den Schulhausbau. Nach Informationen der Feuerpolizei gibt es einzig Vorgaben für Themen wie Fluchtwege oder Ähnliches. Es gibt jedoch wiederum keine spezifischen Richtlinien für das Logopädiezimmer. Laut Aussage der Feuerpolizei des Kantons Zürich existieren lediglich allgemeine Normen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Kerzen, Kochplatten, etc. (vgl. Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen, 2008). Der Schweizer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) hat ebenfalls keine spezifischen Normen für Logopädiezimmer festgelegt. Auch in Ernst Neuferts *Bauentwurfslehre* (2002) finden sich keine Angaben zu den Stichworten Logopädie, Therapiezimmer oder –raum. Im Kapitel „Schulen“ wird Logopädie nicht erwähnt und im Kapitel „Krankenhäuser“ findet sich lediglich das Stichwort Therapiebereich, in einem Grundriss eines bestehenden Spitals (vgl. Neufert et al., 2002, S. 317- 325 & S. 585).

3.2 Ort im Schulhaus

Richter und Goller beschreiben im Kapitel über Ortsidentität und Ortsbindung einen Zusammenhang zwischen der Lage von Wohnungstüren und der Verbundenheit der jeweiligen Nachbarn untereinander. In dieser Untersuchung von Festinger et al., konnte festgestellt werden, dass mit zunehmender physischer Distanz auch die Häufigkeit der Bekanntschaften abnahm. So bezeichneten sich 60 Prozent der Befragten als Bekannte ihrer unmittelbaren Nachbarn. Bewohner die auf einer Etage weit auseinander wohnten, wurden nur von vier Prozent als Bekannte bezeichnet. Die Lage der Eingangstüren spielte ebenfalls eine Rolle. So waren Personen die in stark frequentierter Wohnlage innerhalb des Hauses eher bekannt,

als Personen, an deren Wohnungstür die Bewohner weniger häufig vorbei gingen um in die eigenen Wohnung zu gelangen (vgl. Richter & Goller, 2009, S. 190).

Eine Schule ist zwar kein Wohnhaus, jedoch lässt sich ein Schulhaus mit seinen verschiedenen Klassenzimmern und den zahlreichen anderen Räumen durchaus damit vergleichen. Ein Zimmer, an welchem man ständig vorbei geht, um beispielsweise auf den Pausenplatz oder ins Teamzimmer (früher LehrerInnenzimmer) zu gelangen, wird stärker wahrgenommen. Die obige Untersuchung verdeutlicht daher, dass ein Logopädiezimmer am Rand eines Schulgebäudes nicht gut platziert ist. Es für die Logopädin von Vorteil an zentraler Stelle innerhalb des Schulhauses zu arbeiten, um unter den Lehrpersonen aktiver wahrgenommen zu werden. Zudem könnte die zentrale Lage dazu beitragen, die Stigmatisierung von Kindern, welche die Logopädie besuchen, zu verringern.

Ausser Frage steht der barrierefreie Zugang zum Logopädiezimmer. In der architektonischen Literatur finden sich zahlreiche Anregungen dazu. Verwiesen sei an dieser Stelle beispielsweise auf das Werk von J. Fischer und P. Meuser: *Barrierefreie Architektur. Handbuch und Planungshilfe*. Integration und Inklusion werden an Regelschulen ein immer aktuelleres Thema. Es sollte daher an Kinder und Eltern gedacht werden, welche eventuell auf den Rollstuhl oder auf Krücken als Fortbewegungshilfe angewiesen sind. Es muss möglich sein, dass auch Eltern barrierefrei zum Logopädiezimmer gelangen können, sei es für Elterngespräche oder weil sie bei einer Therapiestunde zusehen möchten.

Wie Manfred Spreng im Buch *Die akustisch gestaltete Schule* im Kapitel „Die Wirkung von Lärm auf die Sprachentwicklung – Störungen des Spracherwerbs bei Kleinkindern durch Lärm“ zeigt, hat Umweltlärm durchaus einen hemmenden Einfluss auf die Sprachentwicklung von Kindern und kann sich negativ auf den Spracherwerb auswirken (vgl. Spreng in Huber et. al., 2002, S.49).

Spreng beschreibt zunächst wie sich ständiger Lärm, beispielsweise Verkehrslärm, auf die Sprachentwicklung im frühesten Kindesalter (Geburt bis 11 Monate) auswirkt. Er zeigt weiter auf, dass besonders Kinder, die Mühe haben ihre Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes zu richten, schnell unter einer ständigen Geräuschkulisse leiden können:

Sowohl beim Erlernen als auch beim Durchführen komplexer Leistungen, wie zum Beispiel beim Verstehen von Sprache, Sprechen oder Lesen, sind die Assoziationszentren entscheidend mitbeteiligt, insbesondere hinsichtlich der Aufmerksamkeitszuteilung. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Kinder mit gestörter auditiver Aufmerksamkeit, die oft hyperaktiv nicht nur jedes Geräusch hören, sondern auch durch jedes Geräusch ablenkbar sind. Ihre durch Geräusche ausgelöste Impulsivität, ihre Unfähigkeit stillzusitzen, wirken sich negativ auf Lernprozess und auf den Spracherwerb aus. Andere Kinder schalten bei auditiven Reizen, die in zu grosser Zahl, Dichte und Lautstärke auf sie einwirken, sehr bald ab. Der belärmten Umwelt können sie nichts entnehmen, sie reagieren auf Laute und Geräusche inkonsequent, sie können nicht behalten, nicht interpretieren, und ermüden auf auditivem Gebiet sehr rasch. (Spreng nach Wurst, in Huber et. al., 2002, S.51)

In der Logopädiestunde, in welcher oben erwähnte Fähigkeiten geübt werden, sprich, aufmerksam Lesen, auditives Differenzieren und damit begleitend auch oft das konzentrierte Festhalten an einer Aufgabe, ist eine ruhige Atmosphäre im und um das Logopädiezimmer

wichtig. Daher muss darauf geachtet werden, dass die Fenster nicht an einer stark befahrenen Strasse gelegen sind. Ebenfalls sollte das Zimmer nicht über oder unter einer Turnhalle oder dem Singsaal sein. Sehr störend ist Musik – vor allem Bässe und Trommeln – sowie Trittlärm vom Rennen in der Turnhalle.

3.3 Teilbereiche der Architekturpsychologie

Der Betrachter sieht nicht nur die Einrichtung eines Raumes, sondern er nimmt sie auch wahr. Diese Wahrnehmung kann man bewusst beeinflussen. Im Folgenden werden daher einige Faktoren der Architekturpsychologie vorgestellt.

3.3.1 Wahrnehmung und optische Täuschung

Bei der optischen Wahrnehmung haben wir Menschen gewisse Gemeinsamkeiten wie Formen wahrgenommen werden. So gibt es bestimmte Formen, welche wir eher als Einheit sehen als andere. Wir unterscheiden, was zur Form gehört und was als Hintergrund zu werten ist. Der Mensch neigt beispielsweise dazu, Bereiche, welche eher symmetrisch geformt sind, als Figur zu betrachten (siehe Abb. 1).

Abb. 1 Bevorzugte Wahrnehmung von symmetrischen Formen

Abb. 2 Bevorzugte Wahrnehmung von konvexen Formen

Wie Abbildung 2 zeigt, nehmen wir konvexe Formen stärker wahr als symmetrische. So werden die konvexen Formen als Figur gesehen und die schwarzen Formen, trotz ihrer Symmetrie, als Hintergrund (vgl. Richter & Schramm, 2009, S. 91).

Weiter werden vom menschlichen Gehirn Reize mit kleinem Muster eher bevorzugt als Reize mit grossem Muster, wobei diese für unser ästhetisches Empfinden vertikal oder horizontal orientiert sein sollten. Diese Prinzipien können natürlich auch umgekehrt verwendet werden

um Gegenstände eher unauffällig in eine Umgebung einzufügen. Dies nennt sich das „Phänomen der Maskierung“ (vgl. Richter & Schramm 2009, S. 92).

So erscheint es sinnvoll diese optische Wahrnehmungstheorie bei der Einrichtung eines Logopädiezimmers zu beachten. Beispielsweise könnte diese Theorie in der Auswahl der Musterung von Vorhängen, anderen textilen Gegenständen und allgemeinen Oberflächen von Einrichtungsgegenständen Anwendung finden.

Richter und Schramm beschreiben ausserdem das Prägnanzprinzip oder auch „Gesetz der Einfachheit“. Dieses besagt, dass der Mensch nach Auffassung von Gestaltpsychologen besonders einfache und regelmässige geometrische Figuren leichter wahrnimmt und sie unbewusst als „gute Gestalt“ bewertet. Beispielsweise wird eine Kirche (siehe Abb. 3) nicht ihrem äusseren Umriss nach als Form wahrgenommen, sondern in verschiedene geometrische Körper unterteilt (vgl. Richter & Schramm, 2009, S. 94).

Daraus ergibt sich, dass bei der Einrichtung des Logopädiezimmers auf möglichst regelmässige, sich ähnelnde geometrische Formen geachtet werden sollte. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies vom menschlichen Gehirn als beruhigend wahrgenommen wird.

Betrachtung der geometrischen Formen	
Gebäudeteil	Geometrie
Kirchenschiff	Quader
Dach des Kirchenschiffes	Prisma
Oberer Turm	Zylinder (Röhre)
Unterer Turm	Quader
Turmdach (Turmhaube)	Kugelabschnitt
Laterne	Kegelspitze
Fenster	als Form, nicht als Löcher

Abb. 3 Verdeutlichung vom „Gesetz der Einfachheit“

Ein weiteres Wahrnehmungsprinzip nennt sich das „Gesetz der Ähnlichkeit“. Demzufolge nehmen wir Dinge, welche sich ähnlich sind, als zusammengehörig wahr. Laut Abbildung 4 nehmen wir gleiche Formen (im Bsp. Kreise und Quadrate) eher als Spalten wahr und nicht als sich mit den Formen abwechselnde Zeilen (vgl. Richter & Schramm, 2009, S. 95).

Abb. 4 Wir nehmen Spalten aus gleichen Formen wahr.

Diese Ähnlichkeit gilt jedoch nicht nur für gleiche Formen, sondern auch bei Dingen, welche eine ähnliche Helligkeit, einen ähnlichen Farbton oder eine ähnliche Grösse haben.

Das „Gesetz der Nähe“ hängt eng mit dem „Gesetz der Ähnlichkeit“ zusammen (siehe Abb. 5). Es besagt, dass Dinge, welche sich im Raum nahe stehen, als zusammengehörig wahrgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass das „Gesetz der Nähe“ über dem „Gesetz der Ähnlichkeit“ steht (vgl. Richter & Schramm, 2009, S.97).

Abb. 5. Das „Gesetz der Nähe“ (a) steht über dem“ Gesetz der Ähnlichkeit“ (b).

Daraus lässt sich schliessen, dass es sinnvoll ist, die Einrichtung und die Lerngegenstände des Therapieraumes nach Themengruppen zu sortieren. So ist es beispielsweise sinnvoll, in einem Regal alle Stofftiere zusammen aufzubewahren, damit der Betrachter diese als Gruppe und somit als zusammengehörend wahrnimmt. Dies erlaubt ihm beim visuellen Erfassen des Zimmers ein einfacheres Kategorisieren der verschiedenen Gegenstände.

Nebst diesen Gesetzen gibt es noch die allgemein mehr oder weniger bekannten optischen Täuschungen, von denen im Folgenden zwei kurz dargestellt werden: Die Vertikalentäuschung und das Phänomen der „Schrumpfung der leeren Strecke“.

Die Vertikalentäuschung (siehe Abb. 6) benennt das Phänomen, bei dem die senkrechte Linie für länger gehalten wird als die waagrechte (vgl. Richter & Schramm, 2009, S. 99).

Abb. 6 Veranschaulichung der Vertikalentäuschung

„Die Schrumpfung der leeren Strecke“ (siehe Abb 7) beschreibt, dass die unterteilte Strecke länger erscheint als die nicht gestrichelte (ebd.).

Abb. 7 Veranschaulichung von „Schrumpfung der leeren Strecke“

Diese zwei Phänomene finden gemeinsam ihre Anwendung bei der Gestaltung von Fassaden von Gebäuden. Richter und Schramm verweisen auf eine Untersuchung von Hoffmann & Höhnow, die sich mit der Höhenwahrnehmung von Gebäuden im Zusammenhang mit der Fassadenstruktur befasst haben. Sie konnten aufzeigen, dass ein quaderförmiges Gebäude umso höher wahrgenommen wurde, je stärker die Fassade strukturiert war. Somit wurde also das gleiche Haus mit glatter Aussenwand als niedriger eingeschätzt, als das gleiche Haus mit strukturiert gestalteter Fassade (vgl. Richter & Schramm, 2009, S. 100).

Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse dieser Studie auch bei kleineren Flächen zum Tragen kommen, da die optischen Täuschungen unabhängig von der Grösse der Strukturen auftreten. Somit sind für Logopädiezimmer beispielsweise möglichst unstrukturierte Kasten-türen und nicht etwa solche mit ausgeprägtem Relief zu wählen. Auch die Wandgestaltung sollte sich danach orientieren.

3.3.2 Raumsymbolik

Jeder Raum hat eine eigene Wirkung auf uns. Dieser Wirkung schreiben wir häufig menschliche Adjektive zu. Richter und Goller erläutern:

Im Erleben empfindet man ein Haus vielleicht als reich oder arm, es wirkt finster, heiter, brutal, rational, oder lakonisch. Wir sprechen ihm Eigenschaften zu, die eigentlich den Lebewesen oder nur dem Menschen zukommen, ein Haus kann nicht heiter sein, wohl aber so aussehen, exakter: so wahrgenommen werden. (Richter & Goller, 2009, S. 152)

So verweisen sie auf Sadalla & Sheets, welche sich im Rahmen einer Studie unter anderem mit der „symbolischen Signifikanz von Baumaterialien“ auseinandersetzen (Richter & Goller, 2009, S. 153). Eigentlich befasste sich die Studie mit der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem gewählten Material einer Hausfassade und der sozialen Identität des Hausbesitzers festzustellen ist. Obwohl die Untersuchung für diese Frage keine klaren Antworten lieferte, wurde dennoch klar, dass den verschiedenen Materialien gewisse Eigenschaften oder zumindest der Ausdruck von gewissen Eigenschaften nachgesagt wird. Beispielsweise werden Blockholz und Holzschindeln als wärmer, emotionaler, weicher, zärtlicher, femininer und delikater als Ziegelstein, Beton oder Schiefer angesehen. Emotionalität, Zartheit und Weiblichkeit wiederum seien semantisch verbunden mit Wärme und könnten aus „relativen Wahrnehmungsqualitäten“ von Holz und Stein abgeleitet werden, so Richter und Goller (ebd.).

3.3.3 Der persönliche Raum

Der persönliche Raum ist kein festgelegter geographischer Ort. Es handelt sich dabei vielmehr um einen subjektiven Raum, welcher jedes Individuum ständig umgibt. Man kann ihn sich wie eine Art Blase vorstellen, in deren Zentrum das „Ich“ steht. Seine Ausdehnung ist nach vorne hin grösser als zu beiden Seiten und nach hinten. Dieser persönliche Raum hat keine klaren, sichtbaren Grenzen, sondern ist als eine Art gespürter Raum zu sehen, den sich jede Person wünscht. Man spricht dabei auch vom „Ausmass der interpersonellen Distanz“. Dies bedeutet, dass sich dieser Raum je nach Situation und Personen, welche einen umgeben, verändert (vgl. Richter & Christl, 2009, S. 244). Richter und Christl zitieren in ihrem gemeinsamen Kapitel den anthropologischen Wissenschaftler Edward T. Hall, welcher vier Arten von Distanz im persönlichen Raum unterscheidet. Dabei handelt es sich um eine intime, persönliche, soziale und öffentliche Form von Distanz. Hierbei ist anzunehmen, dass Halls Bestimmung der Zonen nur für Nordamerika und Europa gelten. In anderen Kulturen, wie beispielsweise Südamerika sind viele Werte wohl etwas kleiner. So kann es vorkommen, dass in einem Gespräch zwischen einem Nord- und einem Südamerikaner letzterer Wert auf eine kurze Distanz zu seinem Gesprächspartner legt, wogegen der Nordamerikaner etwa eine Armlänge Distanz gewöhnt ist und daher zurückweicht (vgl. Richter & Christl, 2009, S.244).

Tab. 1 Interpersonelle Distanzen

Distanz	Zone	Aktivitäten	Empfindungen
0 – 45 cm	intim	Sportarten mit Körperkontakt (Sex, Ringen)	<i>Sehr stark.</i> Berührung steht vor Sprechen
45 bis 120 cm	persönlich	Interaktionen mit Freunden und Bekannten	<i>Gemässigt.</i> Normale Sichtverhältnisse. Sprechen geht vor Berühren.
120 bis 360 cm	sozial	Arbeit und Geschäft	<i>Minimal.</i> Normale Sprechlautstärke. Keine Berührungen.
Über 360 cm	öffentlich	Formelle Interaktionen z.B. das Halten einer Rede	Sehr schwach. Übertriebene Gestik unterstreicht das Gesagte.

Im logopädischen Setting bewegt man sich zwischen der Zone „persönlich“ und „sozial“ (siehe Tab. 1). Es handelt sich also um eine grosse Spanne der Distanz von 45 bis 360 cm. Man pflegt mit dem Kind zwar keine private Freundschaft, jedoch ist man als Logopädin dazu angehalten, zum Kind eine therapeutische Beziehung aufzubauen. Ausserdem gibt es durchaus auch Settings, in denen man das Kind berührt, zum Beispiel bei Atemübungen im Rahmen einer Stimmtherapie (bei kindlichen Stimmstörungen) oder in der Therapie von Redeflussstörungen. Der persönliche Raum muss immer respektiert werden und wenn man das Kind berührt, muss dies grundsätzlich klar abgesprochen und mit dem Kind vereinbart werden. Zudem sollte eine Logopädin die Situation zu Beginn jeder Übungssequenz neu abschätzen, ob es für sie und das Kind in Ordnung ist, sich körperlich so nahe zu sein, da dies von der Tagesform abhängig sein kann. Verletzungen des persönlichen Raumes äussern sich laut Richter und Christl mit Reserviertheitsverhalten (Verschränken der Arme, Senken des Blickes). Dies kennt man zum Beispiel aus öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn die Menschen sich in ihrem persönlichen Raum verletzt fühlen, da die Sitze so gebaut sind, dass man die Distanz zum Sitznachbarn nicht selber bestimmen kann (vgl. Richter & Christl, 2009, S. 247). Für die Logopädie bedeutet dies, dass die Einrichtungsgegenstände so angeordnet werden, dass das Kind sowie die Therapeutin den Abstand zum jeweiligen Gegenüber selber regulieren können.

3.3.4 Aneignung von Raum

Betritt der Mensch neues Land, unbekannte Räume oder fremde Zimmer zeigt sich in seinem Verhalten recht schnell das Aneignen von Raum. Dies kann in einem neuen Land das Hissen der eignen Landesflagge bedeuten, in einer neuen Wohnung das Einrichten, wohnlich Machen des neuen Zuhause oder in einem neuen Zimmer, wie einem Büro, das Aufstellen von Familienfotos auf dem Schreibtisch sein. Richter und Rump zitieren hier Prohansky: „Als An-

eignung des Raumes werden Verhaltensweisen bezeichnet, welche durch Zugriff, Kontrolle und psychische oder physische Herrschaft über einen Ort gekennzeichnet sind“ (zit. nach Richter & Rump, 2009, S. 304).

Es findet also eine Veränderung des Denkens über einen bestimmten Raum, statt. Dieser ist nicht mehr irgendein Zimmer, sondern mein beziehungsweise unser Zimmer, man fühlt sich mit einem Ort verbunden. Weitere Beispiele dafür sind: Militärische Aneignung von Ländern, das Aufstellen eines Stammtisch Schildes in einer bestimmten Gaststätte, Graffiti, zerkratzte oder beschmierte Schulbänke. Dies alles sind Versuche, Anonymität aufzuheben und seine Umwelt zu personifizieren (vgl. Richter & Rump, 2009, S. 293).

Erkennt man dieses Bedürfnis, muss man überlegen, wie man es Kindern ermöglichen kann, sich das Logopädiezimmer anzueignen, obwohl diese jeweils nur ein bis zwei Stunden pro Woche darin verbringen und demnach das Zimmer mit vielen anderen Kindern teilen müssen. Man kann mit den Kindern beispielsweise etwas basteln und sie dieses Werk dann aufhängen lassen. Oft werden solche Gegenstände mit einer Fotografie des jeweiligen Kindes versehen, was die Aneignung des Raumes zusätzlich unterstützt. Dabei ist zu beachten, dass man sich hier in einer rechtlichen Grauzone bezüglich des Datenschutzes bewegt. Nach Aussagen einiger befragten Logopädinnen, sei dies im Zimmer in Ordnung. Keinesfalls dürfen solche Bilder jedoch ausserhalb des Logopädiezimmers aufgehängt werden, also auch nicht an der Zimmertüre aussen. Eine gute Möglichkeit ist es, solche Bilder innen an die Zimmertüre zu hängen, da man sie so nur betrachten kann, wenn die Tür geschlossen ist, also von Menschen, die sich befugt im Raum aufhalten dürfen. Steht die Zimmertür offen und andere Personen gehen vorbei, so sind die Bilder nicht sichtbar.

Eine weitere Möglichkeit zur Raumaneignung wäre es, jedes Kind bei Therapiebeginn einen eigenen Trinkbecher aussuchen zu lassen und diesen mit dem Namen zu beschriften. So weiss das Kind immer: „Mein Becher steht in diesem Zimmer und ich habe immer Zugriff darauf, wenn ich in der Therapie bin. Niemand anders verwendet ihn.“ Dies trägt sicher zur Identifikation mit dem Logopädiezimmer bei. Es ist sehr wichtig den Kindern diese Aneignung des Raumes zu gestatten. Sie werden sich so wohler fühlen und sich mehr auf das im Logopädiezimmer Stattfindende einlassen, denn dieser Raum gehört ein Stück weit ihnen.

Auch die Logopädin sollte sich ihr Logozimmer aneignen um sich dort wohl zu fühlen. Sei es durch ein Bild an der Wand, welches ihr besonders gefällt oder Familienfotos auf dem Schreibtisch des Büroarbeitsplatzes. Ebenso sollte bei den Möbeln und den Farben auf den Geschmack der Therapeutin eingegangen werden. Dennoch darf ein Therapieraum nicht zu persönlich gestaltet werden und die Erkenntnisse der Architekturpsychologie über den eigenen Geschmack gestellt werden.

Im Therapiezimmer muss ein professionelles Handeln möglich sein. Dies bedeutet, dass die Logopädin nicht das Gefühl haben darf, sie empfangen die Kinder, deren Eltern und andere Fachpersonen in ihrem eigenen Wohnzimmer. Es ist wichtig, dass das Logopädiezimmer so professionell eingerichtet ist, dass ihr stets bewusst ist, dass dies ihr Arbeitsplatz ist. Dieses

Bewusstsein unterstützt die Logopädin im professionellen Handeln und in der Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben.

3.3.5 Exkurs: Der Greifraum

Aicher beschreibt in seinem Buch über die Küchengestaltung „den Greifraum“ (siehe Abb. 8). Dies meint einen halbkugelförmigen Raum, in welchem sich die für eine bestimmte Tätigkeit notwendigen Werkzeuge befinden sollten. Ziel ist es, seinen Arbeitsort möglichst nicht oder nur auf einen Schritt verlassen zu müssen, wenn man etwas greifen will.

Abb. 8 Der Greifraum

Je nach Arbeitsposition kann diese Halbkugel nur vor, vor und hinter oder auch auf verschiedenen Seiten der arbeitenden Person liegen. Aicher beschreibt, dass so alle Handwerksstuben organisiert seien, jedoch auch andere Arbeitsplätze, wie beispielsweise ein Cockpit in einem Flugzeug (vgl., 2010, S. 63).

Im Logopädiezimmer sollte in den verschiedenen Bereichen darauf geachtet werden, dass man die benötigten Materialien möglichst in solchen Greifräumen anordnet. Dabei kann deren Form etwas verändert werden. Beispielsweise sitzen wir bei der Arbeit häufig. Der Greifraum kann ausgeweitet werden, indem man aufstehen muss, um sein Ziel zu erreichen.

3.3.6 Farbe und Licht

„Nebeneinander liegende Farben sind miteinander verwandt und besitzen gemeinsame

Buntanteile. Jede Farbe ist zwei der sogenannten Urfarben gelb, rot, blau und grün ähnlich“ (Itten; zitiert nach Richter & Nüchterlein, 2009, S. 215).

Abb 9. Der Farbenkreis nach Itten

Die Bedeutung und Wirkung von Farben kann nur schwer verallgemeinert werden. Natürlich ist es immer vom Licht abhängig, wie eine Farbe wirkt. Jedoch spielen auch Faktoren wie subjektive Bewertungen aufgrund von Erfahrungen, persönliche Präferenzen sowie die kulturelle Prägung eine Rolle. Die Farbsymbolik unterscheidet sich teilweise von Kultur zu Kultur. Ist schwarz in Europa die typische Trauerfarbe, so ist diese beispielsweise in Japan weiss (vgl. Richter & Nüchterlein, 2009, S. 212).

Tab. 2 Farbsymbolik und Farbwirkung

Farbe		Symbolik	Farbwirkung
gelb	(Farbe der lichtbringenden Sonne)	Kommunikation, Glaube, Interesse, Neid, Glück, Reichtum	strahlend, heiter, anregend
rot	(Farbe des pulsierenden Blutes)	Liebe, Gefühl, Leidenschaft, Macht, Wut, Aggression, Lebenskraft	aktiv, erregend, stimulierend, lebhaft
blau	(Farbe des klaren Himmels)	Denken, Geist, Weisheit, Treue, Wahrheit, Vernunft	beruhigend, kühl, zurückhaltend, entspannend
grün	(Farbe der Gewächse)	Hoffnung, Freude, Frische, Wachstum, Sicherheit	beruhigend, ausgleichend, entspannend
weiss		Reinheit, Verlassenheit, Leere, Unschuld	aflösend, entleerend, unpersönlich
schwarz		Trauer, Tod, Leid, Magie, Unbekanntes, Finsternis	dunkel, schwer, bestimmend

Farbe kann laut den Autoren die Atmung, den Puls, den Blutdruck sowie die Reizbarkeit oder die Konzentrationsfähigkeit beeinflussen. Ausserdem wirke Farbe auf das Verhalten, das Erleben und das Empfinden. Dabei komme es jedoch nicht nur auf die jeweilige Farbe an sich, sondern auch auf den Farbton, den Sättigungs- und Helligkeitsgrad, die Umgebung und die Einwirkungsdauer an. (vgl. Richter & Nüchterlein, 2009, S. 215).

Die Sättigung gibt den Buntheitsgrad im Verhältnis zum unbunten Graugehalt einer Farbe an. Anhand der Helligkeitsskala kann die Position einer Farbe auf einer Hell-Dunkel-Skala beziehungsweise einer Weiss-Schwarz-Skala ausgemacht werden (ebd.).

Der Diplomingenieur Paul Klaus-Dieter Bär thematisiert in seinem Buch zur Architekturpsychologie die Farbspindel (siehe Abb. 10), um die Einteilung von Farben besser zu veranschaulichen. In diesem dreidimensionalen Gebilde findet jede Farbempfindung eine eindeutige Position

Abb. 10 Die Farbspindel

Treffen Farben aufeinander entsteht eine Wechselwirkung, ein sogenannter Kontrast. Auch dies sollte bei dem Gestalten eines Zimmers berücksichtigt werden.

Richter und Nüchterlein beschreiben im Kapitel „Raum und Farbe“ neun verschiedene Farbkontraste.

Abb.11. Farbkontraste

- a) Ein Hell-Dunkel-Kontrast entsteht zwischen Farben mit unterschiedlichen Helligkeitswerten. Dies gilt zwar auch für Bunttöne, jedoch ist der Kontrast zwischen schwarz und weiss am besten sichtbar.
- b) Je unterschiedlicher Bunttöne sind, desto stärker ausgeprägt ist auch der Buntkontrast. Dies bedeutet, dass die Farben auf dem Farbkreis sehr weit auseinander liegen.

- c) Wenn bunte und unbunte Farben kombiniert werden, spricht man von einem Bunt-Unbunt-Kontrast. Werden bunte Farben mit schwarz kombiniert, nimmt deren Leuchtkraft zu. Im Zusammenspiel mit weiss nimmt die Leuchtkraft ab.
- d) Von einem Komplementär-Kontrast spricht man, wenn Farben verwendet werden, die sich auf dem Farbkreis gegenüber liegen.
- e) Wenn intensive Farben gleicher Helligkeitswerte gemeinsam auftreten, entsteht ein Flimmerkontrast. Dieser kann leicht eine Reizüberflutung erzeugen.
- f) Farben von unterschiedlicher Sättigung erzeugen einen Intensitätskontrast. Bei der Raumgestaltung können so Farbakzente gesetzt werden.
- g) Der Quantitätskontrast definiert die Mengenverhältnisse der zusammenwirkenden Farben.
- h) Der Simultankontrast beschreibt das Phänomen, dass Farben anders wirken, je nachdem wie ihr farbiges Umfeld ist oder wie die angrenzende Farbe ist.
- i) Der Sukzessivkontrast tritt im Zusammenhang mit farbigen Nachbildern auf. Wenn man längere Zeit eine bunte Fläche fixiert und danach auf eine weisse Wand blickt, erscheint die Komplementärfarbe als Nachbild. So kann durch längeres fixieren einer farbigen Fläche ein Nachbildeffekt auftreten und den Farbeindruck verändern.

In Logopädieräumen sollte besonders darauf geachtet werden, dass man Flimmerkontraste vermeidet und sich beim Wählen der Farben der anderen Kontrastwirkungen bewusst sein, vor allem wenn man kräftige Farben bevorzugt.

Farbkontraste sind als wichtiges Gestaltungsmittel zu sehen. Man unterteilt grob in drei Raumflächen: den Boden, die Wände und die Decke. Richter und Nüchterlein beschreiben in Anlehnung an den Farbenpsychologen Heinrich Frieling, dass der Boden als Basis des Raumes Sicherheit und Halt vermitteln sollte. Dabei beeinflussen seine Form, die Farbe und seine stoffliche Beschaffenheit, sowie seine Musterung, wie er empfunden wird. Wände eines Innenraumes können offen oder geschlossen wirken, einengen oder weiten. Die Decke als Abschluss des Raumes nach oben, sollte besonders auf die Wandfarben abgestimmt werden (vgl. Richter & Nüchterlein, 2009, S. 219).

Richter & Nüchterlein haben im Kapitel „Farbwirkung im Raum“ eine Tabelle zusammengestellt, welche Aussagen über die Farben und deren konkrete Wirkung im geschlossenen Raum macht. Bär hat in seinem Werk eben diese Tabelle übernommen (aus einer älteren Auflage von Richter et. al.) und erweitert. Im Folgenden sollen die zwei Tabellen in einer dargestellt werden, um einen möglichst grossen Überblick über die verschiedenen Farbwirkungen zu erhalten.

Tab. 3 Farbwirkung im Raum

Farbe	Boden (von unten)	Wand (von der Seite)	Decke (von oben)	Als Akzent und Signal
gelb	beunruhigend-hochhebend, berührungsfremd, flüchtig, ablenkend (wenn satt), als Streifen: trennend, fordernd	bei satter Farbe anregend, erregend bis irritierend, wärmend	anregend, blickführend, leuchtend, leicht (zitron)	blickanziehend (mit schwarz warnend)
orange	motorisch, erregend	warm, leuchtend, kommunikativ	anregend bis aufregend, deckend, leuchtend, konzentrierend	blickführend, aktivierend
rot	repräsentativ, mächtig, brennend, bewusst machend	aggressiv, nahe, laut	schwer, beunruhigend, eingreifend	alarmierend, handlungsauslösend
violett	störend, zögerlich, ungewisser Aufforderungscharakter, etwas Besonderes	herabstimmend, magisch	bedrückend, verunsichernd	-
rosa	berührungsfremd, überzart, kaum akzeptiert	aggressionshemmend, substanzfern bis schwächlich, süsslich	hauchartig: je nach Individuum auch tröstlich oder zu intim.	ungeeignet bis auf spezifische hinweise im Intimbereich
hellblau	führend, enthebend, glatt, verfremdend	kalt, fern, ermutigend, vertiefend, beruhigend, raumerweiternd	geistig, hegend, traumbildend, himmelartig, erhöhend, wenig greifbar	-
blau	raumvertiefend	beruhigend	schwer, drückend	gesättigt: Hinweise auf rationale Entscheidung
grün	sanft haltend, weich, tragend, erholsam, trittfreudig, (blaugrün: kalt bis	umfriedend, umhingend, beruhigend, sichernd, wenn grell: irritierend	begrenzend, deckend, hegend	nur in hoher Sättigung beachtet und dann als Kontrast zum nichtgrünen Grund, Sicherung

	rutschig)			
braun	erdhaft, trittsicher, wohlig (besonders als Teppich)	umgebend, einengend, sichernd (besonders als Holz)	deckend, wenn dunkel: drückend	ohne besondere Forderung
grau	neutral, texturgemäss	verliesshaft	lochartig bis drückend	untauglich
weiss	berührungsfremd, neutral, unbetreibar, fremd, säuberlich	leer, emotional neutral, avital	leer, offen	als Hinweis für Nichtbetreten, im Kontrast oder einfach zum Abheben für Farben
schwarz	vertiefend, befremdend, abstrakt	vertiefend, verliesshaft	lastend, drückend, lochartig	nur gegen Helligkeiten als Informationsträger ohne spezifische Aufforderung.

Richter & Nüchterlein gehen anschliessend auf die Gestaltung von Büros als Beispiel ein. Dabei unterscheiden sie bei der Farbquantität eines Raumes die Begleittöne, die ergonomischen Töne und die Akzenttöne. Die Begleittöne dürfen demnach am grossflächigsten in einem Arbeitsraum verwendet werden. Alle Farbtöne weisen einen grossen Weiss- bzw. Helligkeitsanteil auf. Zum Beispiel Pastellfarben, sehr helles Grau, Beige, helles Sandbraun. Die ergonomischen Töne können beispielsweise für Arbeitsflächen oder für grössere Möbel eingesetzt werden. Hier finden sich Nuancen von hellem Braun, Weiss, hellblaue Töne und Lavendel. Die Akzentfarben sollten nur kleinflächig als Highlights eingesetzt werden. Dies sind alle Primär- und Sekundärfarben. So zum Beispiel ein kräftiges Sonnengelb, ein saftiges Blattgrün, Schwarz oder Rottöne (vgl. Richter & Nüchterlein, 2009, S. 226).

Für ein Logopädiezimmer empfiehlt es sich, alle oben genannten Faktoren zu beachten. Die Farben sollten in unserer Kultur mit grundsätzlich positiven Assoziationen belegt sein. Im Bereich der Kontraste erscheint es sinnvoll, Flimmerkontraste zu vermeiden. In Bezug auf den Quantitätskontrast ist zu beachten, dass man ergonomische Farbtöne für die grössere Farbfläche wählt. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, sollte für den Boden eine Farbe gewählt werden, die Sicherheit vermittelt. Die Wände und die Zimmerdecke sind in Farben zu wählen, welche die gewünschte Wirkung erzielen.

Sternberg beschreibt in ihrem Buch „Heilende Räume“ zum Thema Licht Studien, welche mit Depressionspatienten auf Krankenstationen durchgeführt wurden. Die einen Zimmer lagen dabei nach Osten, so dass sie von der Morgensonne erhellt wurden. Die anderen Zimmer lagen nach Westen hin und erhielten daher nur von der untergehenden Sonne direktes Licht. Gemessen wurde das Licht in der Einheit Lux. Die Morgensonne in Mailand, wo die eine Studie entstand, erreichte 15000 Lux. Die untergehende Sonne dagegen hatte eine Stärke von

nur 150 bis 3000 Lux. Künstliches Licht bewegte sich zwischen 2500 und 5000 Lux. Diese Studien zeigten, dass die Patienten, welche in einem helleren Zimmer waren, signifikant früher nach Hause entlassen werden konnten (vgl. Sternberg, 2011, S. 59).

Dies wiederum zeigt, dass das Licht im Therapieraum möglichst natürlich und hell sein sollte. Künstliche Lichtquellen sollten demnach der Morgensonne in der Farbe und im Wärmeempfinden ähnlich sein. Klar ist jedoch, dass künstliches Licht, das der Sonne, niemals ersetzen kann. Sicher empfiehlt es sich mit direktem und indirektem Licht zu arbeiten. So eignen sich zum allgemeinen Erhellen des Zimmers schwenkbare Lichtspots sowie Stehlampen, welche ein warmes Licht im ganzen Raum verteilen und dimmbar sind. Für einzelne Arbeitsbereiche – beispielsweise den Büroarbeitsplatz – empfiehlt sich zusätzlich eine direkte Lichtquelle. Es sollte eine Möglichkeit bestehen, das Zimmer abzudunkeln. Dafür eignen sich gut Storen, welche aussen am Fenster befestigt werden.

An diese Stelle sollen noch die Raumbeeinflussenden Faktoren Luft und Temperatur erwähnt werden. In einem Zimmer, in dem gearbeitet wird, muss immer frische Luft vorhanden sein. So sollte auf ein regelmässiges Lüften von wenigstens fünf Minuten, spätestens nach jeder Therapieeinheit, selbst im Winter nicht verzichtet werden. Ein zu hoher CO₂ Wert führt laut Aussage eines Mitarbeiters des SIA zu Ermüdungserscheinungen. Laut der SIA sollte ein Logopädiezimmer im Winter auf mindestens 21 Grad beheizbar sein. Im Sommer sollte durch Kühlung oder Abdunkelung des Raumes ermöglicht werden, eine Zimmertemperatur von 26 Grad nicht zu übersteigen.

4 Gestaltung der Teilbereiche des Logopädiezimmers

Wie erwähnt habe ich das Logopädiezimmer in verschiedene Bereiche unterteilt. Dabei habe ich mich für fünf Bereiche entschieden: Den Administrationsbereich, den Arbeitstisch, an dem man mit den Kindern arbeitet, den Bodenbereich, die Werkstatt und die Aufbewahrung.

4.1 Administrationsbereich

Im Bereich Administration sollten in der Gestaltung vor allem die Präferenzen der Logopädin zum Tragen kommen, da dieser Arbeitsbereich für sie reserviert ist. Sieht man diesen Arbeitsbereich isoliert, ist hier eine helle Wandfarbe sinnvoll, eine etwas dunklere Bodenfarbe und eine Deckenfarbe, welche nicht drückend wirkt. Zu empfehlen ist beispielsweise das Gestalten mit dem Intensitätskontrast (siehe Kap. Farbe und Licht). Von Vorteil ist es, einen rechteckigen Tisch mit einfacher geometrischer Form in einer ergonomischen Farbe zu wählen, dessen Beschaffenheit einem angenehm ist. Es eignet sich besonders ein heller Holztisch oder eine Tischplatte aus Kunstharz.

Einige Logopädinnen lagern diesen Bereich des Therapiezimmers zu sich nach Hause aus. Wenn eine Therapeutin diese Variante wählt, sollte man zur Wahrung des Datenschutzes besonders darauf geachtet werden, dass auch ausserhalb des Logopädiezimmers die Akten der Klienten niemals für Dritte zugänglich sind. Auch Zuhause müssen die Unterlagen in abschliessbaren Kästen oder Hängeregistaturen aufbewahrt werden.

Sieht man diesen Bereich im Kontext des ganzen Logopädiezimmers, sollte überlegt werden, wo dieser Arbeitsplatz eingerichtet wird. Oft gehören die administrativen Tätigkeiten nicht zu den Lieblingsaufgaben in der Logopädie. Die Positionierung des Schreibtisches sollte dazu beitragen, dass es einem leichter fällt dort Zeit zu verbringen und anfallende Arbeiten zu erledigen. Man stelle den Tisch beispielsweise an ein Fenster oder in eine Position mit Blick zum offenen Raum hin. Beim Arbeiten direkt eine Wand vor sich zu haben, ist nicht empfehlenswert. Wenn man an diesem Tisch auch seine Therapiektionen vorbereitet, sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass man nicht immer um den Tisch herum gehen muss, um benötigtes Material zu holen, da man beim Vorbereiten von Therapiektionen sehr häufig Material aus anderen Bereichen des Zimmers braucht.

Ein Computer, besser ein Laptop ist heutzutage unverzichtbar. Ein Laptop empfiehlt sich, da man ihn gut zum Arbeitstisch transportieren kann, an dem man mit den Kindern arbeitet. So hat das Kind die Möglichkeit an seinem gewohnten Arbeitsplatz zu bleiben und ist nicht abgelenkt von Dingen, welche auf dem Schreibtisch der Logopädin stehen. Ausserdem ist dieser Bereich eine Art Privatraum der Logopädin, daher scheint es nicht optimal, wenn die Kinder an diesem Platz sitzen. Ebenfalls sollte sich in diesem Bereich ein Drucker, wenn möglich ein Farbdrucker, befinden. Darüber hinaus ist der Administrativbereich mit dem gängigen Büromaterial auszurüsten. Dieses variiert etwas, je nachdem wie die Logopädin arbeitet, beispielsweise ob sie die Dokumentation handschriftlich oder am Computer macht. Die Bü-

romaterialien sind so zu verstauen, dass sie sich im Greifraum befinden, wenn man am Schreibtisch sitzt.

Ausreichende Belüftung und genügend Licht sind nicht zu vernachlässigen. Wie bereits beschrieben, ermüdet man sonst schneller und macht öfters Fehler. Wie vom Berufsverband DLV empfohlen, gehört in den Administrationsbereich ein Telefon mit einer eigenen Nummer. Allein aus Datenschutzgründen sollte die Logopädin Telefonate mit Eltern oder anderen Betreuungspersonen nicht im Lehrerzimmer tätigen. Es gilt weiter zu beachten, dass man eine Sitzgelegenheit wählt, die für die individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist.

4.2 Arbeitstisch

An diesem Tisch findet ein grosser Teil der Logopädie statt. Er ist daher von besonderer Wichtigkeit. Daran wird gespielt, geschrieben, gemalt oder gebastelt.

In zahlreichen Zimmern habe ich Kindertischchen gesehen, welche der **Höhe** kleiner Kinder angepasst sind. Dies ist grundsätzlich zu unterstützen, jedoch ist zu bedenken, dass ein Kind nur ein bis Lektionen pro Woche in der Logopädie ist und dass auch nicht alle Kinder, die dieses Zimmer benutzen gleich gross sind. Ausserdem ist es für eine erwachsene Person nicht förderlich die ganze Woche in gebückter Haltung an so einem Tisch zu arbeiten. Dies einerseits wegen den gesundheitlichen Folgen, andererseits sei an die Studie bezüglich der Körperhaltung und der Einschätzung seiner eigenen Arbeit erinnert.

Eine Lösung wäre ein höhenverstellbarer Tisch, wobei dann die Therapeutin je nachdem wiederum in gebückter Position arbeiten muss. Geeigneter erscheint ein Tisch, bei dem die Höhe der Arbeitsfläche an die Therapeutin angepasst ist. Dazu wählt man für die Kinder entweder einen höhenverstellbaren Stuhl mit entsprechender Fussstütze oder einen fixen Stuhl und einem verstellbaren Fusschemel. Dabei kann die Höhe des jeweiligen Kindes mit einer Klebeetikette angezeichnet und nach Abschluss der Therapie wieder entfernt werden. Diese kann entweder mit Name oder, für Kinder, die noch nicht lesen können, mit einer eigenen Farbe oder einem eigenen Symbol gekennzeichnet sein. Dies unterstützt ebenfalls die Raumeignung eines jeden Kindes.

Von der **Form** her erscheint ein rechteckiger Tisch geeignet. Die Therapeutin und das Kind setzen sich um die Ecke an den Tisch. So kann einerseits der persönliche Raum von Kind und Therapeutin gut eingehalten werden und man kann besser gemeinsam etwas lesen oder schreiben, ohne dass das Heft ständig um 180 Grad gedreht werden muss. Für das eventuelle Setting der Gruppentherapie finden an einem rechteckigen Tisch je zwei Kinder an je einer Längsseite des Tisches Platz und noch ein Kind an der kurzen Seite, wenn die Logopädin an der anderen kurzen Seite sitzt. So kann man gut mit fünf Kindern arbeiten. Wenn man sich für einen rechteckigen Tisch entscheidet ist es von Vorteil einen Tisch zu wählen, der den Verhältnissen des goldenen Schnittes entspricht, das bedeutet 0,62 zu 1 (vgl. Bär, 2008, S. 32). Bär verweist in seinem Buch über Architekturpsychologie auf Schuster. Demzufolge ist das Rechteck des goldenen Schnittes als spannungsfreies Rechteck zu interpretieren, weil es am wenigsten zur Linie oder zum Quadrat hin tendiert (vgl. Bär, 2008 S. 32 nach Schuster).

Bei der **Beschaffenheit** sollte darauf geachtet werden, dass der Arbeitstisch eine angenehme Oberfläche hat, welche die Temperaturen nicht stark übernimmt. Demnach sind die Materialien Metall oder Glas, sowie allzu Glattes wie Plexiglas, ungeeignet.

Gut geeignet finde ich Holzoberflächen. Sie sind für die Haut angenehm zu berühren, schlucken Geräusche und sind nicht so empfindlich. Wie Aicher in seinem Buch über Küchengestaltung sagt, darf man dem Tisch ansehen, dass darauf gearbeitet wird. „Holz hat im Gegensatz zu den meisten Materialien den wunderbaren Vorzug, dass es anständig altern kann und dass ihm Arbeitsspuren eher vorteilhaft anstehen als dass die stören“ (Aicher, 2010, S. 65).

Schutzunterlagen würde ich nur beim Einsatz von Klebstoff (alte Zeitungen) und aus hygienischen Gründen beim Verarbeiten von Lebensmitteln (schneiden etc.) verwenden, wobei dies eher in den Bereich „Werkstatt“ gehört.

Wie zuvor im administrativen Bereich empfohlen, sind die **Farben** ergonomisch und hell zu wählen. Auch aus diesem Grund empfehle ich wiederum einen Holztisch. Nach der Auskunft einer Schreinerei eignet sich für die beschriebenen gewünschten Eigenschaften eine Tischplatte aus Ahorn. Sie sollte mit Mattlack in Holzeffekt behandelt und das Blatt massiv sein, damit der Tisch bei Bedarf abgeschliffen werden kann.

Jedes Kind soll zu Beginn seiner Stunde an einem leeren Tisch beginnen dürfen. Dies bedeutet, dass keine Dinge von anderen Kindern auf der Arbeitsfläche liegen. Materialien sind, wie im Kapitel „Aufbewahrung“ beschrieben, zu lagern. Mindestens ein Gestell sollte sich im Greifraum des Tisches befinden. So ist das benötigte Arbeitsmaterial zwar Griffbereit, erlaubt es jedoch gleichzeitig jedem Kind im Verlauf der Stunde sich den Tisch anzueignen, indem man ihn gemeinsam mit dem benötigten Material bestückt.

4.3 Bodenbereich

Der Bodenbereich wird in der Therapie häufig genutzt, um mit dem Setting zu variieren. So kann beispielsweise auf eine Arbeitseinheit am Tisch eine spielerische Übungssequenz am Boden folgen. Auch um eine Geschichte zu erzählen oder um gemeinsam ein Bilderbuch zu betrachten, bietet der Bodenbereich einen angenehmen Rahmen.

Der Fussboden ist in einem Logopädiezimmer häufig schon gegeben und nur schwer oder sehr kostenintensiv zu verändern. Geeignet sind sicher die in Schulhäusern gängigen Linoleumböden, da diese gut zu reinigen, nicht allzu glatt, jedoch auch nicht so kalt wie ein Steinboden sind. Aber auch ein Holz- oder Laminatboden ist geeignet. Wichtig ist, dass der Boden kein auffälliges Muster hat, dies würde unnötig ablenken. Er sollte nicht glänzen, also matt sein, um Blenden bei Sonneneinfall zu vermeiden. Von der Farbe her ist er eher dunkel zu wählen. Dies vermittelt, wie unter Farbe und Licht beschrieben, Sicherheit. Linoleum hat den Vorteil, dass man auf ihm mit Kreide malen kann, was zahlreiche Möglichkeiten in der Therapie eröffnet. Bei sonstigen Arbeiten auf dem Boden würde ich einen Teppich oder Gymnastikmatten empfehlen. Gymnastikmatten sind besser zu reinigen, da man sie feucht abwischen kann. Ihr Nachteil ist, dass sie gerade in sehr heissen Monaten eher unangenehm sind, um mit kurzen Hosen darauf zu sitzen. Ein Teppich lässt sich gut absaugen oder aus-

schütteln und kann nach individueller Vorliebe für die Beschaffenheit gewählt werden. Als Farbe empfehle ich wie beim Boden eine eher dunkle Farbe oder als Kontrast zum Rest des Zimmers ein helles Grün.

Zu überlegen ist ausserdem, einige Sitzkissen zu verwenden oder für sehr unruhige Kinder ein Stillkissen anzuschaffen. Dieses kann helfen eine Art Rahmen zu bilden und sich so besser auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren. Wenn sehr viel mit Bilderbüchern gearbeitet wird, kann es ausserdem sinnvoll sein, ein Sofa im Zimmer zu haben. Dies gibt dem ganzen Raum eine gemütliche Atmosphäre und kann je nachdem auch bei Elterngesprächen oder interdisziplinären Sitzungen genutzt werden. Viele Berufstätige empfehlen ein Powernapping am Mittag, wofür sich das Sofa ebenfalls eignet. Im Hinblick auf den persönlichen Raum, sollte man vor allem im Bodenbereich und auf dem Sofa immer darauf achten, dass das Kind und die Logopädin genügend Platz haben, damit eine für sie angenehme Distanz gewährt bleibt.

4.4 Werkstatt

Die Werkstatt ist vor allem für die konsequente Umsetzung des – in der Logopädie weit verbreiteten – Handlungsorientierten Therapieansatzes (HOT) gedacht. Dieses vielseitige Therapiekonzept wird im Buch *HOT- ein handlungsorientierter Therapieansatz* von Irina Weigl und Marianne Reddemann-Tschaikner erläutert. Dieser Ansatz erlaubt es der Therapeutin sehr individuell auf die Präferenzen des jeweiligen Kindes einzugehen und kann bei zahlreichen Störungsbildern vielseitig eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Werkstatt so ausgestattet werden muss, um darin möglichst viele handwerkliche Tätigkeiten ausführen zu können.

Ich empfehle an der Wand eine Art grobes Gitter anzubringen und daran mit S- Haken die Materialien und Werkzeuge, nach Themenbereichen sortiert, unter Berücksichtigung der Greifräume aufzuhängen.

Abb.12 Aufhängevorrichtung mit S- Haken

Natürlich bringt diese Form der Aufbewahrung einige Unruhe für das Auge mit sich. Das Gesetz der Ähnlichkeit kann nicht konsequent berücksichtigt werden und es kann je nachdem sein, dass das Gitter, wie die unter „optische Täuschungen“ beschriebenen Gebäudefassa-

den, höher und etwas bedrohlich wahrgenommen werden, da die Wandfläche so stark strukturiert wird. Es empfiehlt sich daher einen Vorhang anzubringen um das Gitter abzudecken, wenn man nicht in der Werkstatt arbeitet. Der Vorhang sollte ebenfalls unter Berücksichtigung der Wahrnehmungsgesetze ausgewählt werden. Besonders bewusst sollte man sich der optischen Täuschungen sein, welche entstehen können, wenn der Vorhang gewisse Muster hat. Von der Farbe her, sollte man sich an den Wandfarben und der gewünschten Wirkung orientieren. Als Aufhängevorrichtung eignet sich beispielsweise ein dünnes Stahlseil (genauere Beschreibung siehe Kap. Aufbewahrung).

Damit man beim Arbeiten nicht an eine Wand blicken muss, kann man den Werk Tisch so ausrichten, dass man mit dem Rücken zu ihr steht. Die Werkzeuge befinden sich nach wie vor im Greifraum. An diesem Tisch sollte eher stehend gearbeitet werden. Auch hier würde ich die Arbeitshöhe der Logopädin anpassen und für sehr kleine Kinder ein stabiles Podest bereitstellen. Unter dem Werk Tisch einige Zentimeter hineinversetzt, damit man trotzdem gut daran stehen kann, würde ich wie in einer Küche, Schubladen einbauen, worin ebenfalls verschiedene Materialien und Arbeitsgeräte ihren Platz finden. Dafür eignet sich auch ein Rollkorpus. Schubladen sind deshalb empfehlenswert, weil die Kinder das Benötigte so besser erreichen können, und weil der Platz, im Gegensatz zu einem hohen Gestell oder Kasten, gut ausgenutzt werden kann, unabhängig von der Tiefe des Faches. Wie in Heilpädagogischen Schulen sind die Schubladen mit Piktogrammen zu versehen, sodass auch Kinder, die noch nicht lesen können oder neuer die Logopädie besuchen, sich schnell zurechtfinden.

Für die Werkbank wurde mir von der Schreinerei Buche oder Ahorn empfohlen, wobei Buche etwas günstiger ausfällt. Die Tischplatte sollte geölt und nicht zu porös sein, damit die Arbeitsfläche gut zu reinigen ist. Die Füsse sollten massiv sein, da der Tisch so weniger verrutscht und mehr Belastung aushält.

Ebenfalls unter dem rechteckigen Tisch oder vielleicht an der Wand unter dem Gitter würde ich zusätzlich einen kleinen Kühlschrank mit Gefrierfach empfehlen. Dies erlaubt einem einerseits immer einige „Grundzutaten“ im Zimmer zu haben und andererseits kann man so auch Dinge, die man mit einem Kind macht und kühlen muss, gleich im Zimmer unterbringen. Das kleine Gefrierfach eignet sich für das Durchfrieren von beispielsweise selber hergestelltem Speiseeis, welches in der Therapie nach HOT ein oft verwendetes Rezept ist. Ausserdem können HOT Therapieeinheiten unterbrochen und auf mehrere Therapiestunden verteilt werden.

Eine mobile Kochplatte sollte einen festen Platz in der Werkstatt finden oder aber so platziert sein, dass man sie gut auskühlen lassen, um sie anschliessend mit einem einfachen Handgriff wieder versorgen zu können. Hierbei sind geeignete Löschmittel wie eine Löschdecke oder ein Handfeuerlöscher im Greifraum bereit zu stellen. Ein Abfalleimer sollte neben oder unter dem Tisch, im Greifraum erreichbar sein. Der Wasseranschluss ist optimalerweise neben dem Werkstattbereich und hat eine Mischbatterie mit kaltem und warmem Wasser.

Wie beschrieben sollte an diesem Tisch auch Handwerkliches gemacht werden können. Es kann an einer Seite ein Schraubstock angebracht sein, oder zumindest die Möglichkeit dazu

bestehen. So können beispielsweise Dinge gepresst, nach dem Kleben fixiert oder beim Sägen eingeklemmt werden.

Wenn man nach dem Therapiekonzept HOT arbeitet, kann der Arbeitstisch der Kinder als „Denktisch“ verwendet werden.

4.5 Aufbewahrung

Es gibt zahlreiche Möbelhäuser, welche unzählige Systeme zur Aufbewahrung von grossen und kleinen Dingen anbieten. Die Aufbewahrung ist in mehrere Gruppen zu teilen: Bücher, Ordner, Akten, Spiele (Gesellschaftsspiele in Schachteln), Spielsachen (Verkaufsladen, Figuren, Doktorkoffer, Puppen, Eisenbahn etc.) und Bastelmaterial (Kartonschachteln, Stoffreste, Wolle und Garn, Muscheln, Naturmaterialien wie Sand etc.)

Für die **Akten** gibt es die rechtliche Vorgabe, dass sie in einem abschliessbaren Schrank oder Aktenschrank aufbewahrt werden müssen. Hierbei ist nun jeder Logopädin selber überlassen, wie sie ihre Akten führt. Einige werden dies vielleicht nur elektronisch tun, dann ist der Computer mit einem Passwort zu schützen und es sind stets Sicherungskopien anzufertigen, welche wiederum unzugänglich für Dritte aufbewahrt werden müssen. Per Email ist es meinem Wissen nach nicht gestattet Patientenakten zu verschicken, beziehungsweise sie so auf einem Emailkonto zu speichern. Man kann auch zu jedem Kind einen eigenen Ordner anlegen. Platzsparend ist sicherlich die Aufbewahrung in Hängeregistern. Die Akten werden in Schubladen aufbewahrt, was eine gute Übersicht erlaubt. In den einzelnen Akten kann dann beispielsweise mit einem Farbsystem gearbeitet werden. Die Personalien in durchsichtige, die Berichte in blaue, und die Therapieprotokolle in grüne Mäppchen. Es sollte genügend Platz eingerechnet werden, da man solche Akten nach Abschluss der Therapie noch zehn Jahre behalten muss.

Die zahlreichen **Ordner**, welche jede Logopädin zweifelsohne besitzt, können verschieden einsortiert werden. Man kann beispielsweise wieder mit einem Farbsystem arbeiten und könnte demnach Ordner mit Therapiematerial blau, mit Fachliteratur rot, mit gesammelten Zeitungsartikeln grün wählen. Jedoch besteht auch die Möglichkeit nach logopädischen Themen zu ordnen. So könnte alles zum Thema Aussprache in roten Ordnern, alles zu Redeflussstörungen in blauen und alles zu kindlichen Stimmstörungen in grünen Ordnern Platz finden. Egal wie man sich entscheidet, ist es unumgänglich die Ordner gut anzuschreiben und mit Verzeichnissen zu arbeiten. Die Ordner sind in Gestellen oder geschlossenen Kästen aufzubewahren. Wobei man beim Kauf darauf achten muss, für welches Gewicht die Möbel geschaffen wurden. So sind Bücherregale teilweise weniger belastbar als beispielsweise Gestelle für die Aufbewahrung von Lebensmittelvorräten. Man sollte sich daher in der Abteilung für Küchen und Keller umschauchen um belastbare Regale zu finden.

Wichtig ist es, die **Bücher** sinnvoll zu ordnen. Es ist empfehlenswert die Fachbücher getrennt von den Kinderbüchern, zusammen mit den Ordnern mit Fachliteratur aufzubewahren. Auch Büchergestelle sollten genug belastbar sein und mit einem Vorhang abgedeckt werden können.

Bei **Spielen** ist es ratsam darauf zu achten, dass man klar logopädische Spiele etwas getrennt aufbewahrt, zum Beispiel weiter oben im Gestell. Spiele, die zu logopädischen Zwecken umgewandelt werden oder, die für die Kinder als Belohnung am Ende der Stunde gedacht sind würde ich so lagern, dass das Kind sie gut sehen kann. Sinnvoll ist, dass die Spiele nach Dauer geordnet sind, so kann man anhand der verbleibenden Zeit auf einen Bereich des Gestells zeigen und das Kind weiss was für eine Auswahl es hat.

Spielsachen unterscheiden sich sehr in Grösse und Gestalt. Meiner Meinung nach darf man es dem Zimmer ansehen, dass es für die Therapie mit Kindern eingerichtet ist. So sollen einige Spielsachen ausserhalb von Gestellen und Kästen zu sehen sein, denn dies kann ein Kind auch inspirieren. Für Dinge, die man versorgt, eignen sich Aufbewahrungssysteme, die flexibel gestaltet werden können mit Regalböden und Schubladen. Vor allem kleine Gegenstände wie Plastiktiere oder Autos können gut in Schubladen verstauen werden. Diese sollten zudem einfach herauszunehmen sein, so dass man alles auf einmal zum Boden oder Tisch transportieren kann. Auch Boxen bieten sich an, gut angeschrieben mit Worten und Piktogrammen. Wählt man alle Kisten in einer unauffälligen einheitlichen Farbe, kann man sie gut in einem offenen Gestell lagern.

Bastelmaterial wird ebenfalls in Kisten oder herausnehmbaren Schubladen gelagert. Hierfür findet man zahlreiche Ideen bei Ausstattern von Kindergärten. Auch diese Kisten sind gut zu beschriften mit Wort und Piktogrammen.

An dieser Stelle sei nochmals die grosse Wichtigkeit der Fronten von Kästen und Gestellen erwähnt. Für Gestelle gilt im Allgemeinen, dass sie unter Berücksichtigung des „Gesetzes der Ähnlichkeit“ und dem „Gesetz der Nähe“ bestückt werden sollten, so ist es für das Auge nicht zu unruhig. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit Kästen zu arbeiten. Dabei ist zu bedenken, dass diese schnell als sehr wuchtig und einengend wahrgenommen werden. Zudem sind die Regalböden oft nicht für grosses Gewicht gebaut.

Ich empfehle daher offene Gestelle zu wählen und wegen den enormen Mengen an Reizeindrücken, Vorhänge vor die Gestelle zu spannen. Diese sollten so angebracht sein, dass man sie, wenn gewünscht zur Seite ziehen kann und nicht darunter kriechen muss, um etwas aus dem Gestell zu nehmen. Dafür eignet sich ein dünnes Metallseil, welches in gewünschter Höhe von einer Zimmerwand zur gegenüberliegenden gespannt wird. An diesem Seil können jeweils vor den Gestellen die Vorhänge platziert werden. An den freien Stellen des Seils lässt sich ausserdem Dekoration oder mit Kindern Gebasteltes anbringen. Die Auswahl des Vorhangstoffes sollte unter Berücksichtigung der beschriebenen Wahrnehmungsgesetze und optischen Täuschungen erfolgen. Für die Farbe sollte man sich an den Wandfarben orientieren und eine dazu passende ergonomische Farbe wählen (siehe Tabelle Farbwirkung).

4.6 Zusammenführen der Bereiche

Beim Grundriss eines Therapieraumes kommt es darauf an, ob man bei einem neuen Bau noch Wünsche anbringen darf, oder ob man ein bereits bestehendes Zimmer übernimmt. Schönborn und Schumann verweisen in Richter et. al. auf J. A. Desors Aussage, wonach

quadratische Räume mehr Beengung auslösen als Rechteckige (vgl. S. 281). Verstehe ich Bär richtig, empfiehlt er als Grundriss für Räume das Verhältnis des goldenen Schnittes (vgl. Bär, 2008, S.32). Bär gibt als Empfehlung für die Raumhöhe wiederum den goldenen Schnitt an und empfiehlt nicht nur die vorgeschriebene Mindestraumhöhe zu wählen (vgl. Bär, 2008, S. 35). Der DLV empfiehlt eine Grundfläche von mindestens 20 bis 25 m² oder ein Schulzimmer (vgl. DLV, 2009, S. 1). Nach meinen Berechnungen, unter Berücksichtigung aller Bereiche und der geeigneten Verhältnisse, müsste ein Logopädiezimmer etwa 33m² gross sein. Um optimal arbeiten zu können, rate ich zur Einhaltung der verschiedenen Bereiche. So lässt sich aufwändiges Umräumen in den kurzen Pausen zwischen zwei Therapiestunden vermeiden.

Aufgrund meiner Einschätzung macht es keinen Unterschied, wie man die verschiedenen Funktionsbereiche nun zusammenführt und sie anordnet. Wichtig ist, dass man das Zimmer als Ganzes sieht. Jeder Grundriss ist anders und je nachdem wie die Fenster und die Türen effektiv verteilt sind, wirkt er auch anders.

5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Ich komme nach den obigen Ausführungen zu folgender Beantwortung meiner Forschungsfrage:

Wie sollte ein Logopädiezimmer gestaltet werden, damit Kinder und Therapeutin sich darin wohl fühlen und möglichst optimal arbeiten können?

Ein Logopädiezimmer sollte anregend sein und trotzdem zum Verweilen einladen. Wichtig ist besonders, dass im Zimmer genug Platz ist und die Farben so gewählt sind, dass man sich nicht beengt fühlt. Optimalerweise hat jede Logopädin ihr eigenes Therapiezimmer um es nach eigenem Geschmack und Gutdünken einzurichten und sich ihren Therapieraum anzueignen. Das Zimmer sollte gemäss meinen Berechnungen mindestens 33 m² oder grösser sein. Es soll grob in fünf Teilbereiche unterteilt werden: Administration, Arbeitstisch der Kinder, Bodenbereich, Werkstatt und Aufbewahrung. Diese Bereiche gilt es so miteinander zu verbinden, dass sie ein stimmiges Bild ergeben.

Abb. 13 eine mögliche Zusammenführung der Bereiche

Abbildung 13 zeigt eine mögliche Zusammenführung der verschiedenen Bereiche in einem optimal grossen Zimmer. Der Grundriss, sowie die Arbeitstische sind so gewählt, dass sie dem Verhältnis des goldenen Schnittes möglichst nahe kommen. Die roten Kreise stehen für Lampen, wobei die Kreise, welche mit Pfeilen versehen sind, zu einer Lichtspotleiste gehören, deren Elemente in die verschiedenen Richtungen des Raumes leuchten. Neben dem linken Fenster, sowie auf dem Teppich, sind Stehlampen platziert, welche indirektes Licht im Raum verteilen und auf dem Tisch im Administrationsbereich steht eine Lampe, die direktes Licht gibt. Die gestrichelten Linien zeigen zwei Drahtseile an, an welchen jeweils vor den Aufbewahrungsmöbeln Vorhänge angebracht werden. Vor dem Aufbewahrungsmöbel neben dem Administrationsbereich wird kein Vorhang gespannt, da dieses Regal vor allem Ordner enthält, welche sich in ihrer äusseren Gestalt alle sehr ähnlich sehen. Unter dem Schreibtisch im Administrationsbereich ist in gestrichelten Linien ein abschliessbarer Akten-schrank dargestellt.

Als Wandfarbe empfehle ich einen sehr hellen Ton, also einen mit geringem Sättigungsgrad und grossem Weissanteil. Besonders geeignet sind helle, crèmige Weiss- bis Gelbtöne oder ein helles Apricot. Die Zimmerdecke sollte dazu in der gleichen Farbe, jedoch eine bis mehrere Nuancen heller gestrichen werden, damit es die Decke in der Wahrnehmung etwas hebt und sie so leichter wirkt. Natürlich sollen diese Farben in den Nuancen nach dem Geschmack und der subjektiven Präferenz der Therapeutin ausgewählt werden. Mit dieser Farbauswahl strahlt der Raum auch im Winter Wärme aus. Da diese crèmigen Farbtöne jedoch nur einen verschwindend kleinen Rotanteil haben, wirkt das Zimmer im Sommer nicht erhitzend.

Der Fussboden ist in einer braunen Farbnuance zu wählen. Der Funktionsbereich Boden sollte mit einem Teppich sichtbar gemacht werden. Dieser kann in einem etwas helleren Braun gewählt werden als der Fussboden oder in einem saftigen Grünton. Das Sofa soll in einer passenden, ähnlichen Nuance gewählt werden, wie der Teppich. Für die Vorhänge vor den Gestellen sollte ein blickdichter Stoff gewählt werden. Je nach Geschmack darf dieser Hellgrün oder Hellorange sein, mit vertikal oder horizontal verlaufender Musterung. Beim Grünton von Teppich und Vorhängen ist es wichtig darauf zu achten, dass der Blauanteil nicht zu gross ist, da sonst eine kühle Farbwirkung erzielt wird, welche im Widerspruch zum Rest des Zimmers stehen würde. Einrichtungsgegenstände in Akzentfarben, sind zu vermeiden, da die Spiele, Spielsachen und das logopädische Material bereits auffällige Nuancen tragen. Für die allgemeine Farbgestaltung des Zimmers empfiehlt es sich, die Farbe des Bodens und der Wände so aufeinander abzustimmen, dass kein zu starker Hell-Dunkel-Kontrast entsteht.

Die Möbel sind idealerweise aus stabilem Material gefertigt. Für die Arbeitstische eignen sich besonders Ahorn oder Buche, für den Bürotisch zusätzlich Kunstharz. Sie sind in ergonomischen Tönen, passend zu den Wänden zu wählen. Dabei müssen sie nicht alle die gleiche Farbe haben, jedoch sollte das der Gesamteindruck der Möbel als stimmig empfunden werden. Es empfiehlt sich mit verschiedenen Farbhelligkeiten und verschiedenen Farbsättigungen zu arbeiten.

Das Zimmer sollte mit mehreren Ständerlampen beleuchtet werden und an der Decke ist eine Spotleiste anzubringen, wobei jeder Spot zu einem Teilbereich gerichtet ist. Im Administrationsbereich ist ausserdem eine Lampe anzubringen, welche direktes Licht liefert. An den Fenstern sollten Aussenstoren angebracht sein. Es ist zudem empfehlenswert eine Pflanze im Logopödieraum aufzustellen. Diese kann je nach Geschmack der Therapeutin gewählt werden. Es eignen sich vor allem Pflanzen mit einem grossen Grünanteil, jedoch sind auch Schnittblumen sinnvoll.

5.2 Reflexion

Mir ist bewusst, dass ein Architekt, ein Raumplaner oder ein Innenarchitekt diese Aufgabe vielleicht ganz anders gelöst hätte. Mein Anliegen war es jedoch, von mir als angehende Logopädin auszugehen und von den Bedürfnissen, die ich für die Berufsausübung sehe. Mir ist ebenfalls klar, dass ich vor allem in den Bereichen wie Lichtsetzung bzw. Fenster und Türen etc. ein Laie bin. Ich hoffe jedoch, dass einige Berufskolleginnen meine Arbeit durchlesen und sich darauf einlassen ihr eigenes Logopädiezimmer einmal zu überdenken. Wünschenswert wäre natürlich, wenn meine Arbeit dazu beiträgt, dass die Logopädiezimmer zukünftig entweder grösser gebaut werden oder die Logopädinnen grössere Räume zugewiesen bekommen würden.

Ich war stets bemüht möglichst weit fundierte Daten zu verwenden und bei Auskünften jeweils die zuständige Fachperson zu kontaktieren. Mir persönlich hat die Arbeit viel Freude bereitet und in mehr als nur einem Bereich die Augen geöffnet. Ich hoffe natürlich sehr darauf, dass ich die ermittelten Ergebnisse in meinem eigenen Logopädieraum umsetzen darf und nicht von Budget- oder Platzengpässen gebremst werde.

5.3 Ausblick

Wenn ich für meine Arbeit noch mehr Zeit und Seitenzahlen zur Verfügung hätte, sähe ich vielerlei Möglichkeiten diese zu erweitern. So könnten die einzelnen Bereiche wie Farbenlehre, Verteilung von Fenstern und Türen oder die stoffliche Beschaffenheit noch weiter vertieft und breiter behandelt werden. Ebenfalls könnte man die Wahrnehmung des Raumes von der Visuellen auf die anderen Sinne ausweiten.

Man könnte meine Gestaltungsvorschläge natürlich auch in einer Studie überprüfen und beispielsweise mit Fragebögen das Wohlbefinden oder die Effizienz des Lernens im neu eingerichteten Zimmer zu ermitteln versuchen. Eine mögliche Forschungsfrage könnte lauten: „Arbeiten Kinder mit ADHS- Diagnose in einem Zimmer mit zugedeckten Regalen wirklich konzentrierter?“ Spannend wäre sicher auch eine Überprüfung meiner These, dass die Logopädie an Stigmatisierung verlieren würde, wäre sie mitten im Schulhaus integriert und nicht am Rande einer Schulanlage lokalisiert.

5.4 Schlusswort

Diese Arbeit hat mich in meiner Annahme, wie wichtig die Raumgestaltung in der Logopädie als Lernumwelt ist, bestätigt. Mehr als zuvor ist es mir ein Anliegen auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Schon kleine Veränderungen im Therapiezimmer, können grosse Auswirkungen auf die Raumwahrnehmung, das (Lern-)Verhalten und das Wohlbefinden von Kindern haben. Wird das Setting in der Logopädie optimiert, gewinnt sie an Effizienz und so können schlussendlich sogar Kosten gespart werden.

Es hat mir viel Freude bereitet eines meiner Steckenpferde, nämlich die Raumgestaltung, einmal wissenschaftlich zu vertiefen und mit meinem gewählten Beruf zu verbinden. So konnte ich auch zahlreiche Gedankenanstösse und Inspirationen für mich persönlich gewinnen. Mein Denken und Betrachten von Räumen aller Art hat sich grundsätzlich verändert und findet nun auf einer sehr viel bewussteren Ebene statt. Ich freue mich darauf diese Erkenntnisse auch in anderen Räumen, in denen ich mich täglich bewege, umzusetzen.

6 **Abbildungsverzeichnis**

Titelbild: Eigene Darstellung, 2013

Abbildung 1: Bevorzugte Wahrnehmung von symmetrischen Formen (nach Richter & Schramm, 2009, S. 92)

Abbildung 2: Bevorzugte Wahrnehmung von konvexen Formen (nach Richter & Schramm, 2009, S. 92)

Abbildung 3: Verdeutlichung vom „Gesetz der Einfachheit“ (nach Bär, 2008, S. 150)

Abbildung 4: Wir nehmen Spalten aus gleichen Formen wahr. (nach Richter & Schramm, 2009, S. 95)

Abbildung 5: Das „Gesetz der Nähe“ (a) steht über dem „Gesetz der Ähnlichkeit“ (b). (nach Richter & Schramm, 2009, S.97)

Abbildung 6: Veranschaulichung der Vertikalentäuschung (nach Richter & Schramm, 2009, S.99)

Abbildung 7: Veranschaulichung von „Schrumpfung der leeren Strecke (nach Richter & Schramm, 2009, S.99)

Abbildung 8: Der Greifraum (nach Aicher, 2010, S. 62)

Abbildung 9: Der Farbenkreis nach Itten (nach Richter & Nüchterlein, 2009, S. 215)

Abbildung 10: Die Farbspindel (von Zimbardo, nach. Bär, 2008, S. 70)

Abbildung 11: Farbkontraste (nach Richter & Nüchterlein, 2009, S. 217)

Abbildung 12: Aufhängevorrichtung mit S- Haken (nach Aicher, 2010, S. 42)

Abbildung 13: ine mögliche Zusammenführung der Bereiche (Eigene Darstellung, 2013)

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Interpersonelle Distanzen (nach Hall in Richter & Christl, 2009, S.244)

Tabelle 2: Farbsymbolik und Farbwirkung (Verfasser, 2013, nach Richter & Nüchterlein, 2009, S.212-213, Frieling, Heller, Rodeck, Rossbach, Venn)

Tabelle 3: Farbwirkung im Raum (Verfasser, 2013, nach Richter & Nüchterlein, 2009, S.220, Bär, 2008, S. 73-74 Frieling, Rodeck u.a., Palm)

8 Literaturverzeichnis

- Aicher, O. (2010). *Die Küche zum Kochen. Werkstatt einer neuen Lebenskultur*. (3. Auflage 2010; Unveränderte Neuausgabe von 1982). Staufen bei Freiburg: ökobuch Verlag.
- Bär, P. K.D. (2008). *Architekturpsychologie. Psychosoziale Aspekte des Wohnens*. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Brauer, T., Tesak, J. (2007). *Logopädie. Was ist das?* (3., überarbeitete Auflage). Idstein: Schul- Kirchner Verlag GmbH.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2009) *Infrastruktur für logopädische Therapie in einem Schulhaus. Empfehlungen des Berufsverbands*. Zürich.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2012) *Berufsbild Logopädie*. Zürich.
- Fischer, J., Meuser, P. (2009). *Barrierefreie Architektur. Handbuch und Planungshilfe*. (aus dem Englischen übersetzt) Berlin: Dom Publishers.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und der Logopädie* München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Huber, L., Kahlert, J., Klatter, M. (Hg.). (2002). *Die akustisch gestaltete Schule. Auf der Suche nach dem guten Ton*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Neufert, E. et al. (2002). *Bauentwurfslehre*. (37., erweiterte und überarbeitete Auflage). Braunschweig/Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH.
- Richter, P. G. (Hrsg.). (2009). *Architekturpsychologie. Eine Einführung*. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Sternberg, E. M. (2011). *Heilende Räume. Die Wirkung äusserer Einflüsse auf das innere Wohlbefinden*. (1. Auflage, Englisch Original: (2009). *Healing Spaces. The Science of Place and Well-Being*, The Fellows and President of Harvard University) Amerang: Crotona Verlag GmbH.
- Weigl, I., Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT- ein handlungsorientierter Therapieansatz. Für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen*. (2., vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Internet:

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2013a) *Demografische Kerndaten: Zeichen des Wandels. Einblicke in die Veränderung der Bevölkerung sein 1950*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/forumschule/them/02/01.html> [14.2.13]

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2013b) *Gesundheit der Neugeborenen*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/03/key/04.html> [14.2.13]

Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen (Hrsg.). (2008). *Brandschutznorm*. Internet:
http://www.praever.ch/de/bs/vs/norm/Seiten/default_norm.aspx [13.2.13]

Wikipedia (Hrsg.). (2013a). *Frühgeburt. Spätfolgen*. Internet:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChgeburt#Sp.C3.A4tfolgen> [14.2.13]

Wikipedia (Hrsg.). (2013b). *Optimum*. Internet:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Optimum> [8.2.13]

9 Anhang

Berufsbild Logopädie

DLV BERUFSBILD LOGOPÄDIE

Ein Klang – ein Laut – ein Wort,
das mehr verspricht,
als ein solches zu bleiben.

1. EINLEITUNG

Sprache: mehr als Worte

Die Sprache als Mittel der Kommunikation – Kommunikation als Schlüssel zu Integration und Zugehörigkeit: Sprache eröffnet die Teilnahme an Gesellschaft, Kultur und Bildung,

Eine nicht vollständig entwickelte, eine eingeschränkte oder verlorene Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckfähigkeit gefährdet die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und erschwert die Integration ins soziale Umfeld. Bildungsdefizite entstehen, mindern das Selbstwertgefühl der Betroffenen und münden in Missverständnissen und Isolation.

Mit ihrem breiten und interessanten Aufgabenfeld verschafft die Logopädie Zugang zu Stimme, Sprache und Kommunikation. Sie leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu angemessener Bildung, Integration und Persönlichkeitsentwicklung.

Logopädie: mehr als Therapie

Logopädie entstammt den altgriechischen Begriffen logos «Wort» und paideuein «erziehen». Logopädie bedeutet, eine Person zum Sprechen und zur Kommunikation zu befähigen.

Logopädinnen und Logopäden verfügen über Kompetenzen in Diagnostik, Förderung, Therapie und Beratung. Sie leisten Präventions- und Rehabilitationsarbeit in den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken. Logopädische Arbeitssettings finden sich in pädagogisch-therapeutischen oder medizinisch-therapeutischen Diensten, Schulen, Ambulatorien, Heimen und Kliniken sowie in privaten Praxen.

«Die Logopädie ist sowohl ein wissenschaftlicher Fachbereich als auch eine eigenständige Profession. Als interdisziplinäre wissenschaftliche Disziplin grenzt sie an Teilgebiete der Medizin, der Linguistik, der Pädagogik sowie der Psychologie und beschäftigt sich dabei mit der Ätiologie, Diagnostik und Intervention hinsichtlich sämtlicher Kommunikations- und Schluckstörungen» (CPLÖL 2011). Einbezogen werden alle Altersgruppen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen (CPLÖL 2007; ASHA 2007; CPÖL 2012).

Für Logopädinnen und Logopäden stehen die Entwicklung, der Erhalt sowie die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Kommunikation im Zentrum, ausgehend von den persönlichen und sozialen Bedürfnissen der Betroffenen. Beim Planen und Entscheiden stützen sich Logopädinnen und Logopäden unter anderem auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Die ICF ist eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte Klassifikation. Mit der ICF wird der Gesundheitszustand eines Individuums und dessen Einfluss auf die Lebensqualität beschrieben.

Abb. 1: Logopädie und ICF

2. TÄTIGKEITSFELDER UND KOMPETENZEN

Vielseitig und interdisziplinär

Logopädinnen und Logopäden arbeiten mit Betroffenen aller Nationalitäten jeden Alters. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Person mit ihren individuellen Eigenschaften und Bedürfnissen. Das Aufgabenspektrum von Logopädinnen und Logopäden ist mit den inter- und transdisziplinären Arbeitsfeldern vielseitig und abwechslungsreich. Grundlagen für die logopädische Tätigkeit sind der Ethikkodex (CPLÖL/DLV), die Qualitätsrichtlinien (DLV), das Krankenversicherungsgesetz (KVG) und die Richtlinien der EDK bzw. der Kantone.

Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen

Ziel der logopädischen Arbeit mit betroffenen Kindern und Jugendlichen ist die Verbesserung der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit und/oder der Schluckfähigkeit. Damit werden die soziale und schulische Partizipation sowie eine fähigkeitsadäquate Ausbildung ermöglicht sowie Benachteiligungen und Sekundärfolgen verhindert oder vermindert.

Arbeiten mit Erwachsenen

Die logopädische Arbeit mit betroffenen Erwachsenen hat zum Ziel, die kommunikative Partizipation und/oder die Schluckfähigkeit zu erlangen bzw. wiederherzustellen. Damit werden die soziale und berufliche (Re-)Integration sowie die Verhinderung von Sekundärfolgen angestrebt.

Arbeiten in verschiedenen Tätigkeitsfeldern

Die Tätigkeiten einer Logopädin / eines Logopäden umfassen ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern:

- Präventive Tätigkeiten einschliesslich Aufklärung der Öffentlichkeit, Screening zur Früherkennung von Kommunikationsstörungen, Information und Beratung.
- Selbständige Diagnostik, Planung, Durchführung und Auswertung von Therapie-, Förder- und Rehabilitationsmassnahmen. Diese umfassen die Bereiche Kommunikation, Stimme, Schlucken, Sprechen, mündliche und schriftliche Sprache sowie Zahlenverarbeitung.
- Eigenständige Beurteilung, in welcher Frequenz und in welchem Setting die Therapiemassnahmen stattfinden: Einzelsetting (die Regel) oder Gruppensetting (mono- oder transdisziplinär).
- Beratung von Eltern/Angehörigen und Fachpersonen bei sprachbezogenen Fragestellungen. Die Logopädin /der Logopäde gibt Anregungen, wie ein sprachunterstützender Alltag zu gestalten ist, führt Angehörige in Interventionen ein und überprüft diese. Logopädische Fachpersonen initiieren und begleiten sprachunterstützende Projekte und informieren über Selbsthilfegruppen.
- Administrative Tätigkeiten wie Dokumentation und Berichterstattung sowie berufspolitische Aktivitäten.
- Inter- und Supervision zur Qualitätssicherung in der Praxis.
- Mitarbeit in Aus- und Weiterbildungsmodulen, Teilnahme an Forschungsprojekten.

Die beschriebenen Tätigkeitsfelder beinhalten die Erarbeitung von altersadäquaten Sprachhandlungskompetenzen in gesprochener und geschriebener Sprache sowie in der Zahlenverarbeitung. Einbezogen werden Basisfunktionen wie Wahrnehmung, Motorik und Kognition. Die Logopädin / der Logopäde führt eine individuell mit dem Kind/Erwachsenen abgestimmte therapeutische Intervention durch. Diese gründet auf modell-, erfahrungs- und evidenzbasiertem Wissen. Therapeutische Vorgehensweise, Therapieinstrumente und -materialien werden bedürfnisorientiert angewendet und reflektiert. Bewährte Denkmodelle und Methoden sowie neue Forschungsergebnisse werden einbezogen. Die Intervention berücksichtigt die sozial-emotionalen Bedürfnisse und das soziale Umfeld.

Arbeiten mit unterschiedlichen Fachinhalten

Die logopädische Erfassung, Therapie und Beratung findet statt, sobald eine nicht altersadäquate sprachliche Entwicklung erkannt oder eine Störung bzw. der Verlust sprachlicher Fähigkeiten festgestellt wird. Dabei gilt der Grundsatz: Je schneller eine logopädische Massnahme ergriffen wird, desto grösser sind die Erfolgchancen. Häufige Problembereiche, mit denen die Logopädin / der Logopäde während der beruflichen Tätigkeit konfrontiert wird, sind Beeinträchtigungen und Behinderungen

- der Sprachentwicklung.
- der Sprache, des Sprechens und der Nahrungsaufnahme aufgrund von Schlaganfällen, neurologischen Erkrankungen, Traumata, neurochirurgischen Eingriffen etc.

- der Atmung, der Stimme und Veränderungen des Stimmklanges aufgrund von Fehlfunktionen, Erkrankungen, Fehlbildungen, Traumata, chirurgischen Eingriffen etc.
- des Redeflusses.
- des Lesens, Schreibens und Rechnens.
- im cranio- und orofazialen Bereich aufgrund von Erkrankungen, Fehlbildungen, Traumata, chirurgischen Eingriffen etc.
- des Hörvermögens sowie der Hörverarbeitung.
- der Kommunikation aufgrund von kognitiven, (neuro-)psychologischen und (neuro-)psychiatrischen Defiziten.

Arbeiten und sich weiterentwickeln

Die Logopädin / der Logopäde wendet in allen Tätigkeitsfeldern die Fachkenntnisse aus der Logopädie und den Bezugs- und Referenzwissenschaften an. Sie/er erweitert bzw. vertieft diese laufend anhand von Fachliteratur.

Im Rahmen von Fachgruppen und Weiterbildung werden die Kenntnisse aktualisiert und vertiefend verknüpft, wissenschaftliche Erkenntnisse laufend auf Praxistauglichkeit geprüft. Berufliche und persönliche Studien oder weiterführende Ausbildung, ergänzt durch Intervision und Supervision in Teams, ermöglichen eine professionelle Entwicklung als Fachperson, um künftige Anforderungen verantwortungsbewusst zu bewältigen.

3. STUDIUM

In der deutschsprachigen Schweiz ist das Studium zum Bachelor in Logopädie an einer von vier Hochschulen möglich (siehe Studienorte Kapitel 4).

Zulassungsvoraussetzungen

Die Bedingungen zum Studium der Logopädie sind von der EDK wie folgt festgelegt: «Die Zulassung zum Studium erfordert eine gymnasiale Maturität, ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom oder den Abschluss einer Fachhochschule. Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden, welche die Ergänzungsprüfung gemäss dem Passerellenreglement bestanden haben, sind wie gymnasiale Maturandinnen und Maturanden zugelassen. Kandidatinnen und Kandidaten, die über eine Fachmaturität, über einen Fachmittelschulabschluss, über eine Berufsmaturität oder über einen Abschluss einer mindestens dreijährigen anerkannten Berufsausbildung mit einer mehrjährigen Berufserfahrung verfügen, können zum Studium zugelassen werden, sofern sie einen Allgemeinwissensstand auf gymnasialem Maturitätsniveau mittels einer Ergänzungsprüfung vor Beginn der Ausbildung ausweisen können. Der Fächerkanon und das Niveau der Ergänzungsprüfung entsprechen demjenigen der Passerelle von der Berufsmaturität an die universitären Hochschulen. Die Hochschule führt ein Aufnahmeverfahren durch, welches die berufliche Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten abklärt» (EDK 2000: Art. 6).

Kompetenzen, Studieninhalte und Abschluss

Die Pfeiler logopädischer Studiengänge sind:

- Bezugs-, Referenzwissenschaften wie (Patho-)Linguistik, Medizin, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie.
- Diagnostik / Therapie / Förderung / Rehabilitation / Beratung in den Gebieten Sprache, Sprechen, Stimme und Schlucken.
- Betreute Praktika im Kinder- und Erwachsenenbereich mit persönlichen Lernzielen und begleitenden Lehrveranstaltungen.
- Wissenschaftliches Arbeiten.

Im Studium werden selbständig entwickelte Frage- und Problemstellungen diskutiert und fall- bzw. gegenstandsbezogen behandelt. Schriftliche und mündliche Prüfungen finden modular über das ganze Studium verteilt statt. Mindestens eine berufspraktische Prüfung wird durchgeführt. Das Verfassen einer Bachelorarbeit ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Themenfeld der Logopädie.

Die Diplome der Hochschulen sind durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und die kantonalen Gesundheitsdepartemente anerkannt. Der akademische Abschluss ist mit internationalen Ausbildungsstandards vereinbar und ermöglicht internationale Mobilität (vgl. EQR 2008).

4. PERSPEKTIVEN, BERUFSAUSSICHTEN UND WEITERBILDUNG

Ein Beruf mit Potenzial

Logopädinnen und Logopäden sind gefragte Fachpersonen. Das Logopädiestudium bildet die Basis für eine Berufskarriere, welche mit zunehmender Erfahrung und Weiterbildung ausgebaut werden kann. Logopädinnen und Logopäden übernehmen eigenständig Verantwortung für ihre Tätigkeit und leisten einen Beitrag zum Bestand und zur Erweiterung des fachlichen und berufspolitischen Wissens. Nebst dem vielseitigen Tätigkeitsfeld als Logopädin/Logopäde erschliessen sich folgende Hochschul- und Weiterbildungsperspektiven:

- Masterstudiengänge in Logopädie, Sprachtherapie o. ä. im Ausland.
- Masterstudiengänge im gesamten Hochschulbereich, z. B. Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sprachdidaktik, Linguistik (Modalitäten sind abzuklären).
- diverse Weiterbildungen CAS/MAS.

Genauerer über die Anschlussmöglichkeiten an den Bachelorabschluss und an das Diplom können den Websites der einzelnen Hochschulen und der Website des Berufsverbandes entnommen werden.

Information

Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, DLV
 Mail: info@logopaedie.ch
 Telefon ++41 (0)44 350 24 84
www.logopaedie.ch

Studienorte in alphabetischer Reihenfolge:

Fachhochschule Nordwestschweiz,
 Pädagogische Hochschule, ISP, Basel
 Mail: isp.ph@fhnw.ch
 Telefon ++41 (0)61 206 90 80
www.fhnw.ch/ph/isp

Interkantonale Hochschule für
 Heilpädagogik, HfH, Zürich
 Mail: info@hfh.ch
 Telefon ++41 (0)44 317 11 11
www.hfh.ch

Schweizer Hochschule für Logopädie
 Rorschach, SHLR
 Mail: ausbildung@shlr.ch
 Telefon ++41 (0)71 858 71 71
www.shlr.ch

Universität Freiburg,
 Heilpädagogisches Institut, HPI
 Mail: theresa.schaad@unifr.ch
 Telefon ++41 (0)26 300 77 05
www.unifr.ch

Literatur und Links

- American Speech-Language-Hearing Association (ASHA): Code of Ethics (2003), Preferred Practice Patterns for the Profession of Speech-Language Pathology (2004), Evidence-Based Practice in Communication Disorders (2005), Scope of Practice in Speech-Language Pathology (2007). www.asha.org.
- Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l'Union Européenne (CPLOL): Code of Ethics and Professional Conduct (1993), Professional Profile of the Speech and Language Therapist (1997), Revision of the Minimum Standards for Education (2007), Position Statement on Practice Education (2009, 2011). www.cplol.eu. Deutsch in: Forum Logopädie (2012). Heft 1(26). 38.
- Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR 2007). <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1601&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en>
- International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP 2009): Revised IALP Education Guidelines for Initial Education in Speech-Language Pathology. <http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=314782&Ausgabe=253986&ProduktNr=224177&filenamen=314782.pdf>
- United Nations (UN 2006): Convention on the rights of persons with disabilities. www.un.org.
- Schweizer Eidgenossenschaft (2010): Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft. Sonderpädagogische Konzepte der Kantone gemäss Übergangsbestimmung Artikel 197 Ziffer 2 zu Artikel 62. <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a197.html>.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK 2000): Reglement über die Anerkennung der Hochschuldiplome in Logopädie und der Hochschuldiplome in Psychomotoriktherapie. <http://www.edk.ch/dyn/13877.php>.
- Weltgesundheitsorganisation (WHO 2005): Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endafassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf
- World Health Organization (WHO 2007): International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version ICF-CY. www.who.int.
- Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG). http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_10.html
- Ethikkodex DLV (2010) basierend auf den CPLOL-Rahmenrichtlinien (2009). http://www.logopaedie.ch/fileadmin/user_upload/customers/logopaedie/dlv/download/Weitere_DLV-Dokumente/Ethik-Rahmenrichtlinien_-_2.7.2010.pdf
- Qualitätsrichtlinien DLV (2008). <http://www.logopaedie.ch/Bestellungen.92.0.html?&L=0>

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
 Bluntschlisteig 1, 8002 Zürich, T 044 350 24 84, info@logopaedie.ch, www.logopaedie.ch
 © DLV 2012; Grafik: kasparthalmann.ch; Foto: Pamela Hellstern

DLV

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband

Infrastruktur- Empfehlungen

DLV

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband

Infrastruktur für logopädische Therapie in einem Schulhaus Empfehlungen des Berufsverbands

Die folgenden Angaben sollen sowohl den Logopädinnen und Logopäden als auch den Behörden als Entscheidungshilfe dienen.

In der Logopädie an Schulen wird mit sprachauffälligen Kindern und Jugendlichen in ganzheitlicher Weise gearbeitet.

Die Auffälligkeiten im sprachlichen Bereich sind häufig mit Beeinträchtigungen anderer Entwicklungsbereiche verknüpft. Aufgrund dieser Erkenntnis haben in der logopädischen Praxis nebst der spezifischen sprachlichen auch die Förderung verschiedener Wahrnehmungsbereiche sowie die Berücksichtigung der Grob- und Feinmotorik einen grossen Stellenwert.

Einer ganzheitlichen Sicht entsprechend muss auch dem Therapieraum vermehrt Beachtung geschenkt werden. Die Atmosphäre des Raumes und dessen therapeuten- und kindgerechte Ausstattung tragen wesentlich zu einer erfolgreichen Therapie bei.

1. Beschreibung des Therapieraums

Der logopädischen Therapie soll ein eigener Raum zur Verfügung stehen:

- mindestens 20-25m² oder Schulzimmer
- zentrale Lage, möglichst in Schulanlage integriert, nahe Wege von den Klassenzimmern
- rollstuhlgängig
- ruhig
- angenehme Akustik
- hell (Tageslicht)
- heiz- und lüftbar
- Warteraum/Warteecke mit Spielsachen und Lesematerial, auch für Erwachsene
- WC und Garderobe in der Nähe

2. Ausstattung

- gute, blendfreie Beleuchtung
- genügend Steckdosen
- Lavabo mit Warm- und Kaltwasser
- Telefonanschluss mit eigener Nummer
- Wandtafel und/oder Pinwand

3. Möbel

- 1-2 verstellbare Arbeitstische
- verstellbare Stühle (ev. mit Fussstütze)
- Beistelltisch (ev. Rollboy)
- abschliessbare Schränke, Regale, Registraturen

4. Weitere mobile Ausstattung

- Matten, Kissen, Teppich, Vorhänge
- Sandkasten
- Logopädie Spiegel

Bluntschlisteig 1, 8002 Zürich, Telefon 044 350 24 84, info@logopaedie.ch, www.logopaedie.ch

DLV

Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband

5. Apparate

- Computer, vorzugsweise PC mit CD-/DVD-Laufwerk, Lautsprechern, Drucker
- leistungsfähiges Aufnahme- und Abspielgerät (z.B. MP3-Player), Mikrophon, Lautsprecher und Kopfhörer
- Benützung von Kopierer und Schneidmaschine, etc.
- ev. Phonac-Audiometer
- Videokamera, Benützung von TV mit Videorecorder

6. Logopädisches Diagnostikmaterial

7. Logopädische Lehrmittel

- Bildermappen, Arbeitsmappen, Bilderbücher
- Leselehrgänge, Lesestoff
- Logopädienspezifische CDs und DVDs
- Lernsoftware

8. Therapeutisches Spiel- und Handlungsmaterial

- Puppen, Tiere und Figuren, Handpuppen
- Häuschen, Klötze, Fahrzeuge
- Puppenhaus, Bauernhof/Stall, Verkaufsladen
- Lern- und Gesellschaftsspiele
- Werkzeug
- Bastelmaterial
- Haushaltgegenstände
- Zugang zu Kochherd, Backofen(Schulküche, Lehrerzimmer,)

9. Rhythmikmaterial

- Orffinstrumente
- Reifen, Seile, Tücher, Klötze, Bälle, usw.

10. Büro- und Verbrauchsmaterial

- Beschaffung soweit wie möglich über die Schule
- kleine Apotheke

11. Zusätzliche finanzielle Mittel (bei voll eingerichtetem Therapieraum, gemäss Punkten 1 -10)

- Startbetrag bei Stellenneubesetzung für individuelle Bedürfnisse: mind. Fr. 1000.-
- Wiederkehrender Jahreskredit zur freien Verfügung: mind. Fr. 600.-
- Abonnemente für Fachzeitschriften

→ **Sämtliche Materialien, die von der Schulgemeinde bezahlt wurden, sind deren Eigentum und dürfen nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses von der Logopädin / dem Logopäden *nicht* mitgenommen werden.**

Viele Angaben wurden den "Richtlinien für die Einrichtung eines logopädischen Therapieraums" vom Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden, zbl und der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom Juni 2001 und dem Merkblatt "Eine logopädische Praxis führen" des DLV von 2003 übernommen. Dezember 2009

Bluntschliesteig 1, 8002 Zürich, Telefon 044 350 24 84, info@logopaedie.ch, www.logopaedie.ch

